

INTERES SA ASIGNATURANG FILIPINO: ISANG DESKRIPTIBONG PAGSUSURI SA MGA INTERNAL AT EKSTERNAL NA SALIK

Syrea Key V. Ramirez ¹, Cristina P. Calisang ², Felipe B. Sullera Jr. ³,
Shem Don C. Fabila ⁴

¹ Colegio de Santa Catalina de Alejandria, Inc., Dumaguete City, Negros Oriental, Philippines

² Metro Dumaguete College, Dumaguete City, Negros Oriental, 6200, Philippines

³ Foundation University, Dumaguete City, Negros Oriental, 6200, Philippines

⁴ Division of Negros Oriental, Kawasan Avenue Dumaguete City, 6200, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19106703>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay naglalarawan ng antas ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto sa asignaturang Filipino at ang ugnayan nito sa kanilang akademikong pagganap. Ang mga respondente ay binubuo ng 180 na mag-aaral mula sa Colegio de Santa Catalina de Alejandria, Inc (JHS) na pinili gamit ang *simple random sampling*. Ginamit ang balidong sarbey-kwestyoneyr at sinuri gamit ang *Mean at Spearman's Rank-Order Correlation*. Natuklasan sa pag-aaral ang sumusunod: Mataas ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa mga aralin sa asignaturang Filipino batay pakikilahok, pag-unawa sa konsepto, at pagpapahalaga sa wika, persepsyon ng mga mag-aaral sa mga internal na salik tulad ng kognitibong kakayahan at mga estratehiya sa pagkatuto. Nasa katamtamang antas naman ang persepsyon ng mga mag-aaral sa mga eksternal na salik tulad ng pagkaka-expose sa wika at paggamit ng *media* at teknolohiya, samantalang nasa mataas na antas naman ang salik na estratehiya ng guro sa pagtuturo. Ang pangkalahatang marka ng mga mag-aaral ay *satisfactory*. May signifikant na ugnayan sa pagitan ng antas ng interes ng mga mag-aaral sa aspektong pakikilahok, pag-unawa sa konsepto at termenolohiya, at pagpapahalaga sa wika at ng kanilang marka. May signifikant na ugnayan din sa pagitan ng internal na salik sa aspektong kognitibong kakayahan at estratehiyang ginamit sa pagkatuto at ang pangkalahatang marka ng mga mag-aaral. Samantalang sa mga aspektong pagkaka-expose ng mga mag-aaral sa wika, paggamit ng *media* at teknolohiya at ang kanilang pangkalahatang marka sa Filipino ay

di significant.

Mga Susing Salita: *interes sa pagkatuto, akademikong pagganap, asignaturang Filipino, mga salik sa pagkatuto*

INTRODUKSYON

Edukasyon ang pundasyon ng pag-unlad ng isang lipunan, at ang kabataan ang inaasahang tagapagdala ng kinabukasan nito. Subalit, sa kabila ng mataas na pagpapahalaga sa edukasyon, patuloy itong humaharap sa seryosong suliranin, ang unti-unting pagkawala ng interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ayon sa ulat ng UNICEF (2021), higit sa 1.6 bilyong mag-aaral sa buong mundo ang naapektuhan ng pagsasara ng mga paaralan dulot ng pandemya, na nagbunga ng malalaking pagkalugi sa pagkatuto at pagbaba ng motibasyon. Higit pa rito, iniulat sa artikulong “The Teen Disengagement Crisis” ng The Atlantic na bagaman pisikal na naroroon sa klase ang kabataan, marami sa kanila ang nasa tinatawag na “*passenger mode*,” kung saan kulang ang kognitibo at emosyonal na partisipasyon, isang malinaw na indikasyon ito ng kawalang-interes sa pag-aaral (Anderson & Winthrop, 2025).

Sa lokal na konteksto, isang malaking hamon sa mga guro ang pagpapanatili ng interes ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Sa pag-aaral nina Libratar *et al.* (2025), limitaw na ang pagkabalisa sa pagsasalita ng wikang Filipino ay humahadlang sa aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa klase. Bukod dito, tinukoy ni Alesna-Tuñacao (2024), na marami sa mga mag-aaral ay hindi umaabot sa inaasahang antas ng pagganap, na nagpapahiwatig ng pangangailangang muling pag-isipan ang mga kasalukuyang estratehiya sa pagtuturo.

Bagaman maraming pag-aaral na isinagawa tungkol sa mga salik na nakaaapekto sa pagkatuto ng wika, may kakulangan pa sa espesipikong pag-aaral na nakapokus sa interes sa Filipino bilang asignatura at pagsasama ng internal at eksternal na salik. Sa pag-aaral nina Macario at Macario (2023), ipinakita na ang ugnayan ng *classroom environment at academic performance* sa Filipino ay dapat pagtuunang-pansin upang mapabuti ang kabuoang karanasan sa pagkatuto. Upang matugunan ang puwang sa mga naunang pag-aaral, isinagawa ang pag-aaral na ito para makapagbigay ng empirikal na batayan para sa mga susunod na pag-aaral at praktikal na aplikasyon.

Kaugnay ng adhikain ng Kagawaran ng Edukasyon na makapaghatid ng dekalidad at inklusibong edukasyon para sa lahat, ang pag-aaral na ito ay sumusuporta rin sa *Sustainable Development Goal 4* (SDG 4), na naglalayong isulong ang pantay-pantay na oportunidad sa pagkatuto para sa lahat ng edad o maging sa kalagayan ng buhay. Partikular itong nakatuon sa Target 4.1, na ang kabataan ay makapagtapos ng libre, patas, at dekalidad na edukasyon sa antas ng primarya at sekondarya. Gayunpaman, sa kabila ng pagsusumikap na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Filipino, nanatili pa rin ang hamong patuloy na pagbaba ng interes ng mga mag-aaral sa asignaturang ito. Kaya isinagawa ang pag-aaral na ito upang tukuyin at suriin ang mga internal at eksternal

na salik na nakaaapekto sa interes ng mga mag-aaral upang makaambag sa pagpapahusay ng mga estratehiya sa pagtuturo at makatulong sa pagpapalalim ng kawilihan at pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng Filipino.

Research Questions

Ang pananaliksik na ito ay isanagawa upang malaman mga salik na nakaaapekto sa motibasyon at interes ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino upang maging batayan sa paglalahad ng rekomendasyon.

Nilayon din nitong masagot ang mga sumusunod na tiyak na katanungan:

1. Sa anong antas naipakikita ng mga mag-aaral ang kanilang interes sa pagkatuto ng mga aralin sa asignaturang Filipino batay sa:
 - 1.1 pakikilahok;
 - 1.2 pag-unawa sa mga konsepto sa Filipino; at
 - 1.3 pagpapahalaga sa wika?
2. Ano ang antas ng persepyon ng mga mag-aaral sa sumusunod na internal na salik na maaring makaaapekto sa antas ng interes sa asignaturang Filipino:
 - 2.1 kognitibong kakayahan; at
 - 2.2 mga estratehiya sa pagkatuto?
3. Ano ang antas ng persepsiyon ng mga mag-aaral sa sumusunod na eksternal na salik na maaring makaaapekto sa antas ng interes sa asignaturang Filipino:
 - 3.1 pagkaka-expose sa wika;
 - 3.2 estratehiya ng guro sa pagtuturo; at
 - 3.3 *media* at teknolohiya?
4. Ano ang pangkalahatang marka ng mga mag-aaral sa Filipino sa Ikalawang Kuwarter?
5. May signifikant na ugnayan ba sa pagitan ng antas ng interes ng mga mag-aaral at ang kanilang pangkalahatang marka sa asignaturang Filipino?
6. May signifikant na ugnayan ba sa pagitan ng mga salik sa pagkatuto at ang kanilang pangkalahatang marka batay sa:
 - 6.1 Internal; at
 - 6.2 Eksternal sa pagkatuto?

METODOLOHIYA

Disenyo ng pananaliksik

Ang mananaliksik ay gumamit ng Deskriptibo- Korelasyonal na disenyo. Ang pinakabatayang kasangkapan ng mananaliksik ay ang paggamit ng sarbey-kwestyoneyr. Ang deskriptibong disenyo ay angkop sapagkat ginamit ito upang ilarawan ang antas ng interes at persepsyon ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino batay sa *internal* at eksternal na mga salik. Ang mga datos na nalikom ay sinuri, inilarawan sa pamamagitan ng mga talaan at binigyan ng pagpapakahulugan at ang kinalabasan ay ang

pinagbatayan sa mga ginawang rekomendasyon.

Respondente ng pananaliksik

Ang mga respondente ng pag-aaral na ito ay ang 180 mag-aaral mula ikapitong(7) baitang hanggang ikasampung (10) baitang sa taong panunuran 2025-2026 sa COSCA *Junior High School*, isang pribadong paaralan sa siyudad ng Dumaguete. Gumamit ang mga mananaliksik ng *simple random sampling technique* sa pamamaraang *lottery method* upang magkaroon ng pantay na representasyon ng mga respondente at masigurong patas ang pagpili ng mga kasangkot sa pananaliksik. Hinanap at pinili lamang ng mananaliksik ang kabuoang isang daan at walumpu (180) mag-aaral lamang mula sa kabuoang populasyon na dalawang daan at pitumpit pito (277) na nasa ikapitong (7) baitang hanggang ikasampung (10) baitang. Ayon kina Noor *et al* (2022), ang *simple random sampling* ay isang malawakang paraan ng pagpili ng mga kalahok sa pag-aaral na gumagamit ng sarbey. Dagdag pa nila na sa paraang ito ang lahat ng indibiduwal ay may pantay na pagkakataon na mapabilang sa pag-aaral sa pamamagitan ng prosesong nakabatay sa swerte. Ipinapakita sa ibaba ang distribusyon ng mga respondente mula ika-7 hanggang ika-10 baitang:

Baitang	Populasyon	Sampol
7	71	47
8	75	49
9	59	45
10	72	39
Kabuoan	277	180

Instrumento ng pananaliksik

Pangunahing ginamit na instrumento ng mananaliksik ang *self-made* sarbey-kwestyoneyr sa pagkalap ng mahahalagang datos hinggil sa antas ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng asignaturang Filipino batay sa *internal* at eksternal na mga salik. Sa unang bahagi, inilahad ng mananaliksik ang paksa at layunin ng kaniyang pag-aaral. Malinaw rin ang mga tagubilin upang madaling maunawaan ng mga mag-aaral.

Ang sarbey-kwestyoneyr ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang pagpapahayag ng pagsang-ayon at pahintulot, layunin ng pag-aaral, at mga alituntunin sa pagsagot, na tiniyak ng mananaliksik na malinaw at madaling maunawaan ng mga respondente. Sa ikalawang bahagi makikita ang mga serye ng mga tanong na nakatuon sa antas ng interes at persepsyon sa mga internal at eksternal sa mga salik, na maaaring nakaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.

Upang masiguro ang baliditi ng nilalaman ng instrumento, sumangguni ang mananaliksik sa kaniyang tagapayo at panel na mga eksperto upang maiwasto ang lahat ng aytem sa kwestyoneyr nang sa ganoon ay masigurado ang kalidad ng ang mga aytem na isinama. Sa tulong ng kanilang mungkahi, tiniyak ng mananaliksik na balido ang lahat ng aytem na kaniyang ibinahagi sa mga respondente sa tulong ng kaniyang estatistisyan.

Bilang karagdagan, idinaan naman ang mga ito sa *dry-run* upang matiyak ang *reliability* at matukoy kung may mga aytem na mahirap unawain o malabo sa konteksto ng pag-aaral. Isinailalim ang mga nakalap na tugon sa pagsusuri gamit ang *Cronbach's Alpha Reliability Test* upang masukat ang antas ng konsistensi ng mga aytem. Ang talaan sa ibaba ay naglalarawan ng isinagawang *dry run*.

Pamamaraan ng pananaliksik

Pagkatapos ng Paunang Pagdepensa (*Design Hearing*), isinaalang-alang ng mananaliksik ang mga puna, suhestiyon, at pagwawasto mula sa mga panelista.

Upang pormal na maisagawa ang pag-aaral, ang liham pahintulot ay binuo at ipinasa ng mananaliksik sa dekanong at *program chairperson* ng Graduwadong Paaralan. Ang liham na ito ay ipinakita sa pangulo ng Colegio de Santa Catalina de Alejandria, Inc. kalakip ang liham sa paghingi ng pahintulot sa pagsasagawa ng pag-aaral sa institusyong pinamumunuan. Ang pirmado at aprubadong liham ay ipinakita sa punong-guro ng paaralan at mga guro sa *Junior High School* upang magkaroon ng opisyal na awtorisasyon sa pagsagawa ng pananaliksik.

Sa aktuwal na pamamahagi, ipinaliwanag ng mananaliksik ang layunin at kahalagahan ng pag-aaral maging ang mahalagang papel na kanilang ginampanan. Ipinaliwanag din ng mananaliksik ang panuto nang payak upang masiguro na alam ng mga respondente kung ano ang dapat nilang gawin. Binigyan ng mananaliksik ng sapat na oras ang mga respondente upang masiguro na matatapos nila ito nang hindi nagmamadali. Nang matapos ang lahat sa pagsagot, isa-isang kinuha ang mga kwestyoneyr.

Ang nakalap na datos ay maingat na inencode gamit ang *Microsoft Excel* at sinuri at binigyan ng interpretasyon sa tulong ng kaniyang estatistisyan. Ang lahat na nakalap na mga datos ay inilarawan sa pamamagitan ng mga talaan at nilapatan ito ng mahahalagang interpretasyon at implikasyon sa tulong ng mga kaugnay na pag-aaral na tumutulong sa pagpapatibay ng mga ebidensiyang nakalap.

RESULTA

Makikita sa Talaan 1.1 na mataas ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng asignaturang Filipino batay sa kanilang pakikilahok na may *composite mean* na 3.71.

Talaan 1.1

Antas na Naipapakita ng mga Mag-aaral ang Kanilang Interes sa Pagkatuto ng mga Aralin sa Asignaturang Filipino batay sa Pakikilahok (n = 180)

Ipinapakita ko ang aking interes sa asignaturang Filipino sa pamamagitan ng mga sumusunod:	\bar{x}	P	SnP	SD
1. Nag-aambag ako ng mga ideya sa mga proyekto at iba pang gawain upang maisakatuparan ang layunin ng grupo at mapalakas ang kolaborasyon.	4.03	S	M	0.87
2. Nagsusumite ako ng takdang-aralin sa tamang panahon bilang pagpapakita ng disiplina, responsibilidad, at pagsunod sa iskedyul ng klase.	4.00	S	M	0.96
3. Lumalahok ako sa mga pangkatang gawain at talakayan sa klase bilang bahagi ng kooperatibong pagkatuto at pagpapalitan ng ideya.	3.98	S	M	0.90
4. Humihingi ako ng tulong sa guro kapag may mga bahagi ng aralin na hindi ko lubos na nauunawaan, upang mapabuti ang aking pagkatuto.	3.95	S	M	1.08
5. Lumalahok ako sa mga aktibidad (dula at pagtatanghal)	3.88	S	M	1.07
6. Nagpapahayag ako ng opinyon o reaksyon sa klase upang maipakita ang aking pag-unawa at aktibong pakikilahok sa talakayan.	3.82	S	M	0.93
7. Gumagawa ako ng sariling pagsaliksik tungkol sa paksa upang mapalalim ang aking kaalaman at makapag-ambag ng makabuluhang impormasyon.	3.69	S	M	0.88
8. Nagbabalik-aral ako at nagsasanay sa mga natutuhan sa Filipino upang mapanatili at mapaunlad ang aking kasanayan sa wika at panitikan.	3.46	S	M	0.97
9. Nagbabasa ako ng mga karagdagang materyal upang mapalawak ang aking kaalaman at mas mapalalim ang pag-unawa sa mga paksa sa Filipino.	3.33	K	K	1.05
10. Gumagamit ako ng wikang Filipino sa pakikipag-usap.	2.92	K	K	1.11
Composite	3.71	S	M	0.98

Note: Paglalarawan (P); Saklaw ng Pag-unawa (SnP); 4.21–5.00, Masidhing Pagsang-ayon (MP), Napakataas (N); 3.41–4.20 Sang-ayon (S), Mataas (M); 2.61–3.40, Katamtaman (K); 1.81-2.60, Di Sang-ayon (DS), Mababa (M); 1.00-1.80, Masidhing Di Sang-ayon (MDS), Napakababa (Na)

Ipinakikita sa Talaan 1.2 ang resulta na mataas ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa pag-unawa sa mga konsepto at terminolohiya sa asignaturang Filipino batay *composite mean* na 3.59.

Talaan 1.2

Antas na Naipapakita ng mga Mag-aaral ang Kanilang Interes sa Pagkatuto ng mga Aralin sa Asignaturang Filipino batay sa Pag-unawa sa mga Konsepto sa Filipino (n=180)

Ipinapakita ko ang aking interes sa asignaturang Filipino sa pamamagitan ng mga sumusunod:	\bar{x}	P	SnP	SD
1. Paghingi ng tulong sa guro, kamag-aral, o pamilya para mas maunawaan ang aralin.	3.98	S	M	0.97

2. Paggamit ng mga terminolohiyang natutuhan sa pakikipag-usap.	3.61	S	M	0.87
3. Pag-uugnay ng mga konsepto sa Filipino sa mga karanasan o sitwasyon .	3.61	S	M	0.92
4. Pagsasanay sa pagbuo ng pangungusap gamit ang natutuhang mga terminolohiya sa Filipino.	3.59	S	M	0.93
5. Paggamit ng diksyunaryong Filipino.	3.14	K	K	1.18
Composite	3.59	S	M	0.97

Note: Paglalarawan (P); Saklaw ng Pag-unawa (SnP); 4.21–5.00, Masidhing Pagsang-ayon (MP), Napakataas (N); 3.41–4.20 Sang-ayon (S), Mataas (M); 2.61–3.40, Katamtaman (K); 1.81-2.60, Di Sang-ayon (DS), Mababa (M); 1.00-1.80, Masidhing Di Sang-ayon (MDS), Napakababa (Na)

Ang Talaan 1.3 ay nagpapakita ng mga datos kaugnay sa antas ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino batay sa pagpapahalaga sa Wikang Filipino na may kabuoang (composite) *mean* na 3.57.

Talaan 1.3

Antas na Naipapakita ng mga Mag-aaral ang Kanilang Interes sa Pagkatuto ng mga Aralin sa Asignaturang Filipino batay sa Pagpapahalaga sa Wikang Filipino (n = 180)

Ipinapakita ko ang aking interes sa asignaturang Filipino sa pamamagitan ng mga sumusunod:	\bar{x}	P	SnP	SD
1. Gumagamit ako ng wikang Filipino sa paggawa ng mga sulatin sa paaralan.	3.83	S	M	0.97
2. Pinahahalagahan ko ang paggamit ng wikang Filipino bilang mahalagang bahagi ng aking pagkakakilanlan at kasangkapan sa intelektuwal na pag-unlad.	3.78	S	M	1.01
3. Nagsasalita ako gamit ang wikang Filipino nang may paggalang at tamang paggamit.	3.65	S	M	1.11
4. Lumalahok ako sa mga aktibidad na isinusulong ang paggamit ng wikang Filipino.	3.61	S	M	0.96
5. Sumusuporta ako sa mga adbokasiya o kampanya na nagtataguyod ng wikang Filipino.	3.58	S	M	1.10
6. Lumalahok ako sa mga talakayan tungkol sa kalagayan at papel ng wikang Filipino sa lipunan.	3.47	S	M	0.93
7. Gumagamit ako ng wikang Filipino sa oras ng klase bilang pangunahing midyum ng komunikasyon at pagkatuto.	3.38	K	K	1.09
8. Nagbabasa ako ng mga akdang Filipino upang mapalawak ang aking kaalaman sa panitikan, kasaysayan, at kulturang Pilipino.	3.27	K	K	1.09
Composite	3.57	S	M	1.03

Note: Paglalarawan (P); Saklaw ng Pag-unawa (SnP); 4.21–5.00, Masidhing Pagsang-ayon (MP), Napakataas (N); 3.41–4.20 Sang-ayon (S), Mataas (M); 2.61–3.40, Katamtaman (K); 1.81-2.60, Di Sang-ayon (DS), Mababa (M); 1.00-1.80, Masidhing Di Sang-ayon (MDS), Napakababa (Na)

Ang Talaan 2.1 ay nagpapakita ng mataas na antas ng persepsypon ng mga mag-aaral sa kognitibong kakayahan na nakaaapekto sa kanilang pagkatuto sa Filipino na may kabuoang (composite) *mean* na 3.62.

Talaan 2.1

Antas ng Persepyon ng mga Mag-Aaral sa Kognitibong Kakayahan na Maaring Makaaapekto sa Antas ng Interes sa Asignaturang Filipino (n = 180)

Mga Pahayag	\bar{x}	P	SnP	SD
1. Naniniwala ako na mas tumataas ang aking interes sa Filipino kapag madali kong nauunawaan ang mga abstraktong ideya sa mga aralin.	4.05	S	M	1.02
2. Nagiging mas interesado ako sa Filipino kapag naiintindihan ko agad ang mga konsepto nang hindi nangangailangan ng tulong mula sa guro.	4.02	S	M	1.06
3. Nag-iisip ako nang lohikal na nakatutulong upang mas maintindihan ko ang mga aralin sa Filipino, na nakatutulong sa mas malalim na pag-unawa sa mga konsepto.	3.71	S	M	0.92
4. Natuto at nakauunawa ako nang mabilis ng mga aralin sa Filipino na nagpapataas ng aking kagustuhang matuto pa nang higit.	3.68	S	M	1.01
5. Nagagamit ko nang mahusay ang aking mga kasanayan sa pagsusuri ng mga akda sa Filipino kaya mas nagiging interesado ako sa asignatura.	3.56	S	M	0.95
6. Nagpapakita ako ng kognitibong kakayahan sa pag-aaral ng wika na mahalagang salik sa pagtatakda ng antas ng aking interes sa pag-aaral ng Filipino.	3.54	S	M	0.93
7. Nagbabasa at nagsusuri ako ng mga teksto sa Filipino na nagpapalalim ng aking interes sa asignaturang ito.	3.53	S	M	1.00
8. Nagpapalakas ng aking interes sa Filipino ang aking abilidad sa pagsusulat ng sanaysay at komposisyon, lalo na sa pagpapahayag ng sariling pananaw.	3.46	S	M	1.04
9. Nagbibigay ako ng malikhaing interpretasyon sa mga tekstong Filipino na nagpapalalim ng aking interes sa asignatura.	3.40	K	K	0.90
10. Nagsusulat ako ng mga sanaysay at komposisyon sa Filipino na nagpapatibay ng aking motibasyon at pagpapahalaga sa asignatura.	3.23	K	K	1.01
Composite	3.62	S	M	0.98

Note: Paglalarawan (P); Saklaw ng Pag-unawa (SnP); 4.21–5.00, Masidhing Pagsang-ayon (MP), Napakataas (N); 3.41–4.20 Sang-ayon (S), Mataas (M); 2.61–3.40, Katamtaman (K); 1.81–2.60, Di Sang-ayon (DS), Mababa (M); 1.00–1.80, Masidhing Di Sang-ayon (MDS), Napakababa (Na)

Batay sa Talaan 2.2, malinaw na mataas ang antas ng persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa mga estratehiya sa pagkatuto na maaaring makaapekto sa kanilang interes sa asignaturang Filipino na may kabuoang (composite) *mean* na 3.56.

Talaan 2.2

Antas ng Persepyon ng mga Mag-Aaral sa mga Estratehiya sa Pagkatuto na Maaring Makaaapekto sa Antas ng Interes sa Asignaturang Filipino (n = 180)

Mga Pahayag	\bar{x}	P	SnP	SD
1. Mas nagiging mas interesado ako sa pag-aaral ng Filipino kapag gumagamit ang guro ng mga biswal na pantulong sa pag-unawa ng mga konsepto.	3.98	S	M	0.99
2. Binabalikan ko ang mga nakaraang leksyon upang mapalalim ang aking kaalaman sa Filipino.	3.57	S	M	1.03
3. Binabago ko ang aking paraan ng pag-aaral kapag nahihirapan sa Filipino.	3.53	S	M	1.12
4. Gumagamit ako ng mga tala upang maintindihan ang aralin sa Filipino.	3.37	K	K	1.07
5. Ginagamit ko sa Filipino ang mga estratehiyang epektibo para sa iba kong asignatura.	3.36	K	K	1.00
Composite	3.56	S	M	1.04

Note: Paglalarawan (P); Saklaw ng Pag-unawa (SnP); 4.21–5.00, Masidhing Pagsang-ayon (MP), Napakataas (N); 3.41–4.20 Sang-ayon (S), Mataas (M); 2.61–3.40, Katamtaman (K); 1.81–2.60, Di Sang-ayon (DS), Mababa (M); 1.00–1.80, Masidhing Di Sang-ayon (MDS), Napakababa (Na)

Ang Talaan 3.1 ay nagpapakita ng antas ng persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa kanilang pagkakalantad (*exposure*) sa wikang Filipino, na maaaring makaaapekto sa antas ng kanilang interes sa asignaturang Filipino. Batay sa kabuoang (composite) *mean* na 3.29, ipinahihiwatig nito na ang pangkalahatang *exposure* ng mga mag-aaral sa wikang Filipino, lalo na sa labas ng pormal na klase, ay hindi pa umaabot sa pinakamataas na antas.

Talaan 3.1

Antas ng Persepyon ng mga Mag-Aaral sa Pagkaka-expose sa Wika na Maaring Makaaapekto sa Antas ng Interes sa Asignaturang Filipino (n = 180)

Mga Pahayag	\bar{x}	P	SnP	SD
1. Nanonood ako ng mga programang Filipino sa telebisyon upang mapataas ang aking interes at pag-unawa sa wika at kulturang Pilipino.	3.61	S	M	1.13
2. Nanunood ako ng mga pelikula at palabas sa Filipino upang mapalalim ang aking pag-unawa at interes.	3.58	S	M	1.17
3. Tumingin ako ng social media content sa Filipino upang magkaroon ng bagong pananaw at interes.	3.51	S	M	1.18
4. Gumagawa ako ng mga proyekto at gawain sa Filipino sa labas ng klase upang madagdagan ang aking interes.	3.35	K	K	1.09
5. Nakikisalamuha ako sa mga kaibigan at pamilya na gumagamit ng Filipino.	3.21	K	K	1.14
6. Nakikibahagi ako sa mga diskusyon at forum na gumagamit ng Filipino.	3.18	K	K	1.12
7. Dumadalo ako sa mga kaganapan o okasyong gumagamit ng Filipino.	3.08	K	K	1.01

8. Nagsasanay ako ng paggamit ng Filipino sa usapan sa bahay.	3.07	K	K	1.17
9. Sumasali ako sa mga lokal na aktibidad na gumagamit ng Filipino.	3.01	K	K	1.09
Composite	3.29	K	K	1.12

Note: Paglalarawan (P); Saklaw ng Pag-unawa (SnP); 4.21–5.00, Masidhing Pagsang-ayon (MP), Napakataas (N); 3.41–4.20 Sang-ayon (S), Mataas (M); 2.61–3.40, Katamtaman (K); 1.81-2.60, Di Sang-ayon (DS), Mababa (M); 1.00-1.80, Masidhing Di Sang-ayon (MDS), Napakababa (Na)

Ipinapakita ng Talaan 3.2 ang antas ng persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa mga estratehiya ng guro sa pagtuturo na nakaaapekto sa kanilang interes sa pagkatuto ng asignaturang Filipino. Batay sa resulta, ang kabuoang (composite) *mean* na 4.00 ay malinaw na nagpapahiwatig na positibo at mataas ang persepsyon ng mga mag-aaral sa mga estratehiyang ginagamit ng guro sa pagtuturo ng Filipino na nakapagpapataas ng kanilang interes sa asignatura.

Talaan 3.2

Antas ng Persepyon ng mga Mag-Aaral sa Estratehiya ng mga Guro sa Pagtuturo na Maaring Makaaapekto sa Antas ng Interes sa Asignaturang Filipino (n = 180)

Mga Pahayag	\bar{x}	P	SnP	SD
1. Gumagamit ang aking guro ng mga aktibidad sa klase na nakapupukaw ng aking motibasyon sa pag-aaral ng Filipino.	4.13	S	M	0.93
2. Nagbibigay ang guro ko ng interaktibong gawain na nagdaragdag ng aking interes sa Filipino.	4.03	S	M	1.00
3. Nagpapagamit ang guro ko ng mga laro at pagsusulit upang tumaas ang aking interes sa Filipino.	4.01	S	M	0.95
4. Nagpapakita ang aking guro ng iba't ibang kagamitan tulad ng visual aids upang mapataas ang aking interes sa mga aralin.	4.00	S	M	0.95
5. Naglalaan ang guro ko ng sapat na oras para sa talakayan at diskusyon upang mapalakas ang aking pagnanais matuto.	3.99	S	M	0.94
6. Nag-uugnay ang aking guro ng mga halimbawa mula sa tunay na buhay upang mapalakas ang aking motibasyon sa pag-aaral ng wika.	3.98	S	M	0.99
7. Nagbibigay ang aking guro ng positibong puna at pagkilala upang mapataas ang aking kumpiyansa at interes sa Filipino.	3.97	S	M	1.02
8. Nagpapagawa ang guro ko ng mga proyektong nakakaengganyo upang mapataas ang aking interes at malikhaing kakayahan sa Filipino.	3.89	S	M	1.04
Composite	4.00	S	M	0.98

Note: Paglalarawan (P); Saklaw ng Pag-unawa (SnP); 4.21–5.00, Masidhing Pagsang-ayon (MP), Napakataas (N); 3.41–4.20 Sang-ayon (S), Mataas (M); 2.61–3.40, Katamtaman (K); 1.81-2.60, Di Sang-ayon (DS), Mababa (M); 1.00-1.80, Masidhing Di Sang-ayon (MDS), Napakababa (Na)

Ang Talaan 3.3 ay nagpapakita ng persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa

paggamit ng *media* at teknolohiya sa pagpapalakas ng kanilang interes sa asignaturang Filipino. Batay sa resulta, ang kabuoang (composite) *mean* na 3.08 ay may interpretasyong katamtaman, na nagpapahiwatig na ang paggamit ng teknolohiya at digital media bilang pantulong sa pagkatuto ng Filipino ay hindi pa lubos na napapakinabangan sa mataas na antas.

Talaan 3.3

Antas ng Persepyon ng mga Mag-Aaral sa Media at Teknolohiya na Maaring Makaaapekto sa Antas ng Interes sa Asignaturang Filipino (n = 180)

Mga Pahayag	\bar{x}	P	SnP	SD
1. Gumagamit ako ng mga aplikasyon sa smartphone upang mapataas ang aking interes at aktibong partisipasyon sa pag-aaral ng Filipino.	3.29	K	K	1.25
2. Nag-aaccess ako ng mga online resources at websites na may kaugnayan sa Filipino upang mapalakas ang aking motibasyon at pag-unawa sa wika.	3.26	K	K	1.22
3. Gumagamit ako ng <i>social media platforms</i> para sa mga aktibidad na nagtatampok ng Filipino upang mapataas ang aking motibasyon.	3.21	K	K	1.19
4. Naglalaro ako ng mga educational games sa Filipino gamit ang computer, cellphone, o tablet upang madagdagan ang aking kasanayan at interes sa wika.	3.12	K	K	1.26
5. Nanonood ako ng mga educational videos at tutorials sa YouTube upang mapataas ang aking pagnanais matuto ng Filipino.	3.05	K	K	1.30
6. Gumagamit ako ng interactive learning platforms upang mapalakas ang aking motibasyon at mapadali ang pagkatuto sa Filipino.	3.02	K	K	1.20
7. Nagbabasa ako ng mga digital publications at e-books sa Filipino upang mapalalim ang aking kaalaman at pagpapahalaga sa wikang pambansa.	2.90	K	K	1.19
8. Tumatanggap ako ng mga notification mula sa educational apps tungkol sa Filipino upang madagdagan ang aking interes.	2.83	K	K	1.21
Composite	3.08	K	K	1.23

Note: Paglalarawan (P); Saklaw ng Pag-unawa (SnP); 4.21–5.00, Masidhing Pagsang-ayon (MP), Napakataas (N); 3.41–4.20 Sang-ayon (S), Mataas (M); 2.61–3.40, Katamtaman (K); 1.81-2.60, Di Sang-ayon (DS), Mababa (M); 1.00-1.80, Masidhing Di Sang-ayon (MDS), Napakababa (Na)

Ipinapakita ng datos sa Talaan 4 ang pangkalahatang marka ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa Ikalawang Kuwarter na may *mean* na 84.04 at *standard deviation* na 5.94, na may katumbas na berbal na deskripsiyong Katamtaman (Satisfactory).

Talaan 4

Performans ng mga mag-aaral sa Filipino sa Ikalawang Kuwarter (n=180)

Ratings	Verbal Description	Frequency	Percent	Mean	SD
90%-100%	Outstanding	38	21.11		
85%-89%	Very Satisfactory	52	28.89		
80%-84%	Satisfactory	39	21.67	84.04	5.94
75%-79%	Fairly Satisfactory	51	28.33		
Total		180	100		

Ang Talaan 5 ay nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng antas ng interes ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino at ng kanilang pangkalahatang marka sa nasabing asignatura. Batay sa mga resulta, ang lahat ng baryabol ay nagpakita ng positibo at estadistikal na signifikant na ugnayan gamit ang 0.05 *level of significance*.

Talaan 5

Kaugnayan sa Pagitan ng Antas ng Interes ng mga Mag-Aaral at ang Kanilang Pangkalahatang Marka sa Asignaturang Filipino (n = 180)

Variables	r_s	p-value	Decision	Remark
• Pakikilahok vs. Pangkalahatang Marka	0.417	<.001	Reject H_{01}	Significant
• Pag-unawa sa mga Konsepto sa Filipino vs. Pangkalahatang Marka	0.307	<.001	Reject H_{01}	Significant
• Pagpapahalaga sa Wika vs. Pangkalahatang Marka	0.245	0.007	Reject H_{01}	Significant

Spearman's Rank-Order Correlation at 0.05 Level of Significance

Ang Talaan 6 ay naglalarawan sa ugnayan sa pagitan ng mga salik sa pagkatuto na nahahati sa eksternal at internal at ng pangkalahatang marka ng mga mag-aaral sa Filipino. Ipinapakita ng resulta na ang ilang salik ay may signifikant na ugnayan, samantalang ang iba ay walang sapat na ebidensya ng ugnayan gamit ang 0.05 *level of significance*.

Talaan 6

Kaugnayan sa Pagitan ng Antas ng mga Salik sa Pagkatuto at ang Kanilang Pangkalahatang Marka sa Asignaturang Filipino (n = 180)

Variables	r_s	p-value	Decision	Remark
External na Pagkatuto Kognitibong Kakayahan vs. Pangkalahatang Marka	0.370	<.001	Reject H_{02}	Significant

Mga Estratehiya sa Pagkatuto vs. Pangkalahatang Marka	0.356	<.001	Reject H_{02}	Significant
Internal na Pagkatuto				
Pagkaka-Expose sa Wika vs. Pangkalahatang Marka	0.142	0.058	Fail to eject H_{02}	Not significant
Estratehiya ng Guro sa Pagtuturo vs. Pangkalahatang Marka	0.391	<.001	Reject H_{02}	Significant
Media At Teknolohiya vs. Pangkalahatang Marka	0.077	0.306	Fail to eject H_{02}	Not significant

Spearman's Rank-Order Correlation at 0.05 Level of Significance

DISKUSYON

Antas na Naipapakita ng mga Mag-aaral ang Kanilang Interes sa Pagkatuto ng mga Aralin sa Asignaturang Filipino batay sa Pakikilahok

Makikita sa Talaan 1.1 ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng asignaturang Filipino batay sa kanilang pakikilahok. Batay sa *composite mean* na 3.71, ipinahihwatig na sa kabuoan, mataas ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa pakikilahok sa mga gawain sa asignaturang Filipino. Sa partikular, malinaw na ipinakikita ng mga datos na lubos na nakikilahok ang mga mag-aaral sa mga gawaing kolaboratibo, na naitala bilang may pinakamataas na *mean* ($\bar{x} = 4.03$). Ipinahihwatig nito na ang mga aktibidad na nagtataguyod ng pakikilahok, pakikipag-ugnayan, pakikipagtalastasan, at kolaborasyon ay mabisang nakatutulong sa mga mag-aaral upang higit na maunawaan ang mga konsepto sa Filipino at higit na mahasa ang kanilang mga makrong kasanayan sa wika (Tagaan *et al.*, 2023).

Bukod dito, ipinapakita rin sa Talaan 1.1 na ang mga mag-aaral ay kapuwa may mataas na disiplina at responsibilidad sa pagsusumite ng takdang-aralin sa tamang panahon, na may *mean* na $\bar{x} = 4.00$. Ang maagap na pagsusumite ng takdang-aralin ay isang mahalagang indikasyon ng interes sa pag-aaral sapagkat ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga hindi lamang sa markang matatamo kundi pati na rin sa mismong asignatura. Ayon kina Acebes *et al.* (2024), ang paggawa at pagsusumite ng takdang-aralin ay nagsisilbing mekanismo ng paghubog ng disiplina sa mga mag-aaral. Samakatuwid, pinatutunayan nito na ang pagpapahalaga sa mga gawaing akademiko ay may mahalagang ambag sa pagtaas ng interes ng mga mag-aaral sa asignatura.

Samantala, makikita rin sa Talaan 1.1 na ang pakikilahok ng mga mag-aaral sa pangkatang gawain at talakayan ay nasa mataas na antas batay sa *mean* na $\bar{x} = 3.98$, na itinuturing ding mahalagang salik ng interes sa asignaturang Filipino. Pinatutunayan nito na ang interaktibong pagkatuto ay nakatutulong upang maging mas aktibo ang mga

mag-aaral sa klase. Ayon kina Nacario *et al.* (2024), ang pakikilahok ng mga mag-aaral sa proseso ng pagkatuto ay isang mahalagang salik sa kanilang akademikong tagumpay. Dagdag pa rito, ang aktibong partisipasyon sa pangkatang gawain ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong maibahagi ang kanilang mga natutuhan at higit na mahasa ang kanilang kakayahang mag-isip nang kritikal (Nacario *et al.*, 2024).

Gayundin, malinaw na inilalarawan sa Talaan 1.1 ang positibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa paghingi ng tulong mula sa guro kapag may hindi sila nauunawaan, na may *mean* na $\bar{x} = 3.95$. Ang resultang ito ay sinusuportahan ng pahayag nina Li *et al.* (2023) na ang paghingi ng akademikong tulong ay nagpapakita ng mataas na antas ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto. Higit pa rito, ang ganitong gawi ay nakatutulong upang maging mas matagumpay ang kanilang pagkatuto. Sa gitna ng tumitinding kompetisyon sa akademikong kapaligiran, ang kahalagahan ng paghingi at paggamit ng akademikong tulong ay malawakang kinikilala bilang mahalagang salik sa pagganap at pagkatuto ng mga mag-aaral (Li *et al.*, 2023).

Bukod sa nabanggit, ipinakikita rin sa talaan na mataas ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa paglahok sa mga malikhain at pang-entabladong gawain, tulad ng dula at pagtatanghal, na may *mean* na $\bar{x} = 3.88$. Ang ganitong uri ng pakikilahok ay nagpapakita ng kanilang interes sa praktikal at malikhaing aplikasyon ng Filipino. Ayon kina Fernandez *et al.* (2025), ang aktibong pakikilahok sa iba't ibang gawain ay malinaw na palatandaan ng interes ng mag-aaral sa asignatura. Dahil dito, napalalawak ang kanilang mga idea, nadaragdagan ang kaalaman, at napalalakas ang kanilang interes at kumpiyansa sa sarili.

Kaugnay nito, makikita rin sa resulta na nagpapahayag ng opinyon at reaksiyon sa klase ang mga mag-aaral upang maipakita ang kanilang pag-unawa sa talakayan sa mataas na antas ng interes, na may *mean* na $\bar{x} = 3.82$. Ipinahihiwatig ng resultang ito na may kakayahan ang mga mag-aaral na ipamalas ang kanilang pag-unawa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok, na nagsisilbing indikasyon ng kanilang interes sa pagkatuto (Fernandez *et al.*, 2025). Bukod dito, ang pagbabahagi ng mga ideya at aktibong pakikilahok sa talakayan ay hindi lamang nakatutulong sa pagpapahayag ng sariling pananaw kundi nagsisilbi ring daan sa mas epektibong pagpapalawak ng kaalaman (Fernandez *et al.*, 2025).

Samantala, ipinapahiwatig ng Talaan 1.1 na bagaman nasa antas na mataas ang paggawa ng sariling pananaliksik ng mga mag-aaral upang makapag-ambag ng signifikant impormasyon, bahagyang mas mababa ang *mean* nito na $\bar{x} = 3.69$. Ipinakikita ng resultang ito na bagaman may interes ang mga mag-aaral sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa asignaturang Filipino sa pamamagitan ng pananaliksik, kinakailangan pa rin nila ng karagdagang motibasyon at suporta upang higit na maiangat ang kanilang interes at kakayahang magbahagi ng kaalaman. Ayon sa pag-aaral nina Wong *et al.* (2021), ang *Self-Directed Learning* ay mabisang paraan upang mapalakas ang interes at mapahusay ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang tulong at gabay mula sa mga guro at magulang upang maging mas epektibo ang proseso ng pagkatuto at pagpapalawak ng kaalaman.

Dagdag pa rito, makikita rin na ang interes ng mga mag-aaral sa pagbabalik-aral at pagsasanay sa mga natutuhan sa Filipino upang mapanatili at mapaunlad ang kanilang kasanayan sa wika at panitikan ay nasa mataas na antas batay sa *mean* na $\bar{x} = 3.46$. Bagaman bahagyang mas mababa ang resultang ito kumpara sa iba, ipinahihiwatig pa rin nito na sa kabila ng mga hamon sa komprehensiyon, nagsusumikap ang mga mag-aaral na linangin ang kanilang kasanayan sa wika at panitikan. Ayon kina Pagcanlungan at Pagcanlungan (2021), ang mga kasanayang kaugnay ng personal na interes ng mga mag-aaral ay nakatutulong upang mapataas ang kanilang interes sa pag-aaral ng asignaturang Filipino. Higit pa rito, ang aktibong pakikilahok at tuloy-tuloy na pagsasanay ay mabisang paraan upang maiangat ang interes ng mga mag-aaral sa asignatura (Acebes *et al.*, 2024).

Sa kabilang banda, makikita rin na ang pagsang-ayon ng mga mag-aaral sa pagbabasa ng mga karagdagang materyal para sa pagkatuto ng mga aralin sa Filipino ay nasa katamtamang antas lamang na may *mean* na $\bar{x} = 3.33$. Ipinahihiwatig nito na bagaman may interes ang mga mag-aaral sa pakikilahok sa loob ng klase, nananatili pa rin ang hamon pagdating sa kusang pagpapalawak ng kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa. Dahil dito, kinakailangan ang higit na paggabay at paghihikayat ng mga guro upang maengganyo ang mga mag-aaral na magbasa ng karagdagang materyal. Ayon kina Quintino at Abagon (2021), ang pagbabasa ay isa sa mga pangunahing kasanayan sa wika na dapat linangin ng mga mag-aaral sapagkat ito ay epektibong paraan upang mapalalim ang pag-unawa sa mga teksto at aralin. Upang higit na mahikayat ang mga mag-aaral, mahalaga ang patuloy na suporta at gabay ng guro upang maipakita sa kanila ang kahalagahan ng pagbabasa sa kanilang pagkatuto (Abaigar *et al.*, 2024).

Ipinakikita ng talaan na ang pinakamababang antas ng pakikilahok ay ang paggamit ng wikang Filipino sa pakikipag-usap, na may *mean* na $\bar{x} = 2.92$. Ipinahihiwatig nito ang pangangailangan ng mas pinaigting na hakbang upang mapaunlad ang paggamit ng wikang Filipino sa pakikipagtalastasan sa loob at labas ng silid-aralan. Ayon kay Dominguez (2022), may mahalagang papel ang wika sa proseso ng pagkatuto dahil dito nakasalalay ang pag-unawa sa mga paksang tinatalakay. Dagdag pa rito, binibigyang-diin ni Salita (2025) na ang paggamit ng wika ay nagsisilbing daan sa epektibong pakikipagtalastasan at pagpapaunlad ng edukasyon. Samantala, ayon sa pag-aaral nina Puray *et al.* (2025), nananatiling seryosong hamon ang kakulangan sa kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino sa pasalitang talakayan. Bilang tugon, iminungkahi nila ang pagpapaigting ng mga gawaing pasalita upang masanay ang mga mag-aaral sa aktibong paggamit ng wika. Sa pamamagitan nito, inaasahang maiaangat ang kanilang pakikilahok at higit na mapataas ang interes sa paggamit ng wikang Filipino sa pakikipagtalastasan (Acebes *et al.*, 2024)

Antas na Naipapakita ng mga Mag-aaral ang Kanilang Interes sa Pagkatuto ng mga Aralin sa Asignaturang Filipino batay sa Pag-unawa sa mga Konsepto sa Filipino

Makikita sa Talaan 1.2 ang mga resulta na mataas ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa pag-unawa sa mga konsepto at terminolohiya sa asignaturang Filipino, na may *composite mean* na 3.59. Ipinahihiwatig ng resultang ito na nagkakaroon ng mataas

na interes ang mga mag-aaral sa pagkatuto ng mga aralin sa Filipino kapag malinaw nilang nauunawaan ang mga konsepto at terminolohiyang ginagamit sa talakayan. Ang pahayag na ito ay sinusuportahan ng pag-aaral ni Dominguez (2022), na nagsasaad na ang mataas na antas ng kaalaman sa wika ay may mahalagang papel sa pagkatuto ng mga mag-aaral, sapagkat dito nakasalalay ang kanilang pag-unawa sa mga paksang tinatalakay.

Bukod dito, makikita rin sa Talaan 1.2 na ang mga mag-aaral ay humihingi ng tulong sa guro, kamag-aral, o miyembro ng pamilya upang higit na maunawaan ang aralin, na may *mean* na $\bar{x} = 3.98$, na inilalarawan bilang mataas na antas ng interes. Ipinahihiwatig nito na ang mataas na interes sa pagkatuto ay nagbubunga ng aktibong pagsisikap na maunawaan ang mga aralin sa Filipino. Ayon kina Won *et al.* (2021), ang *academic help-seeking* ay isang pansariling estratehiya na may signifikant na impluwensiya sa pagkatuto at akademikong tagumpay ng mga mag-aaral. Higit pa rito, binibigyang-diin nina Namaziandost *et al.* (2024) na ang kapuwa mag-aaral, bukod sa pagiging kaklase, ay nagsisilbi ring mahalagang mapagkukunan ng lakas-loob, pag-unawa, at kolaborasyon tungo sa mas epektibong pagkatuto ng wika. Samakatuwid, pinatutunayan nito ang mataas na interes ng mga mag-aaral sa pagpapalalim ng kanilang bokabularyo sa Filipino.

Samantala, lumilitaw rin sa Talaan 1.2 na ginagamit ng mga mag-aaral ang mga terminolohiyang kanilang natutuhan sa pakikipag-usap, na may *mean* na $\bar{x} = 3.61$, na inilalarawan bilang mataas. Ipinahihiwatig ng resultang ito ang aktibong interes ng mga mag-aaral sa praktikal na paggamit ng mga terminolohiyang natutuhan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon. Ayon kay Sialongo (2025), ang paggamit ng wikang Filipino sa pakikipag-usap ay isang mahalagang paraan ng pagpapahalaga sa wika at kultura ng bansa, at nagsisilbi ring pundasyon ng mabisang edukasyon. Higit pa rito, ito ay nagsisilbing tulay sa epektibong komunikasyon, talakayan, at pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng guro at mag-aaral, kapuwa mag-aaral, at maging ng mga magulang.

Gayundin, malinaw na inilalarawan sa Talaan 1.2 na sa mataas na antas na naipakita ng mga mag-aaral sa pag-uugnay ng mga mag-aaral ng mga natutuhang konsepto sa kanilang sariling karanasan o sitwasyon, na may *mean* na 3.61. Pinatutunayan ng resultang ito na may interes ang mga mag-aaral na pahalagahan at unawain ang koneksyon ng mga konseptong natutuhan sa Filipino sa mga praktikal na situwasyon sa kanilang buhay. Ayon sa pag-aaral nina Fernandez *et al.* (2025), ang pagbabasa ng panitikan ay nakatutulong sa paglinang ng malikhaing pag-iisip at kamalayang panlipunan ng mga mag-aaral. Dagdag pa rito, binibigyang-diin nila na epektibong nahuhubog ng panitikan ang pagkatao at pananaw ng isang indibiduwal sa daigdig. Dahil ang mga akdang pampanitikan ay kadalasang isinulat batay sa konteksto ng panahon at personal na karanasan ng may-akda, nagiging mas madali para sa mga mag-aaral na makabuo ng makabuluhang koneksyon sa nilalaman ng akda.

Samantala, ang pahayag na “pagsasanay sa pagbuo ng pangungusap gamit ang mga terminolohiyang natutuhan” ay nakapagtala ng *mean* na 3.59. Ipinahihiwatig nito na

may mataas na interes ang mga mag-aaral sa aktuwal na aplikasyon ng kanilang natutuhang kaalaman sa Filipino, partikular sa pagbuo ng mga pangungusap gamit ang angkop na terminolohiya. Ipinakikita rin ng resultang ito na kusang pinauunlad ng mga mag-aaral ang kanilang kasanayan sa wika sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay, na isang malinaw na indikasyon ng *self-directed learning*. Ayon kina Karatas at Arpaci (2021), ang mga mag-aaral na may kakayahang maging *self-directed* o may pagkukusa ay may malinaw na layunin, gumagawa ng angkop na plano, at nagpapakita ng inisyatiba sa kanilang pagkatuto sa isang kontrolado at sistematikong paraan.

Sa kabilang banda, makikita rin sa Talaan 1.2 na katamtaman lamang ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa paggamit ng diksyunaryong Filipino na nakapagtala ng pinakamababang *mean* na 3.14. Ipinahihiwatig ng resultang ito na bahagyang mababa ang interes ng mga mag-aaral sa paggamit ng mga *independent reference materials* tulad ng diksyunaryong Filipino sa pagkatuto ng mga terminolohiya. Dahil dito, lumilitaw ang pangangailangang paigtingin ang paggamit ng diksyunaryo bilang mahalagang kasangkapan sa proseso ng pagkatuto upang higit na mapalawak ang bokabularyo ng mga mag-aaral. Ayon kay Dragon (2023), hindi sapat na matutuhan lamang ng mga mag-aaral ang isang wika at makapagsalita nito; mahalaga ring magamit nila ito nang wasto at angkop sa iba't ibang konteksto ng komunikasyon (Dragon, 2023).

Antas na Naipapakita ng mga Mag-aaral ang Kanilang Interes sa Pagkatuto ng mga Aralin sa Asignaturang Filipino batay sa Pagpapahalaga sa Wikang Filipino

Ang Talaan 1.3 ay nagpapakita ng mga datos kaugnay sa antas ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino batay sa pagpapahalaga sa Wikang Filipino. Batay sa kabuoang (composite) *mean* na 3.57, ipinahihiwatig na ang mga mag-aaral ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagpapahalaga sa Wikang Filipino bilang mahalagang bahagi ng kanilang pagkatuto. Ayon sa pag-aaral nina Fernandez *et al.* (2025), may signifikant na epekto ang interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng asignaturang Filipino, hindi lamang sa akademikong pagganap kundi pati sa paglinang ng pagtangkilik at pagmamahal sa sariling wika at kultura. Samakatuwid, nagsisilbing pundasyon ang asignaturang Filipino upang higit na mapahalagahan ng mga mag-aaral ang kanilang wika at upang malinang ang kanilang kasanayan sa komunikasyon (Fernandez *et al.*, 2025).

Bukod dito, ipinapakita rin sa Talaan 1.3 na ang pahayag hinggil sa paggamit ng wikang Filipino sa paggawa ng mga sulating akademiko sa paaralan ang nakapagtala ng pinakamataas na *mean* na 3.83. Ibig sabihin nito aktibong ginagamit ng mga mag-aaral ang wikang Filipino sa mga akademikong gawain, partikular sa pagsulat. Ayon kay Gabuyo (2025), sa kasalukuyang panahon, mahalagang matutuhan ng mga mag-aaral ang pagsulat gamit ang wikang Filipino sapagkat ang akademikong pagsulat ay hindi lamang isang gawain kundi isang prosesong humahasa sa kasanayang pangwika at kognitibo. Sa pamamagitan nito, nahuhubog ang kakayahan ng mga mag-aaral na makapagbahagi ng mahahalagang output sa literasiyang pampagsulat at maipahayag ang kanilang mga idea at karanasan sa malikhaing paraan (Gabuyo, 2025).

Samantala, makikita rin sa talaan na ang pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino bilang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan ay nasa mataas na antas na may *mean* na $\bar{x} = 3.78$. Ipinahihiwatig ng resultang ito na ang wikang Filipino ay hindi lamang itinuturing ng mga mag-aaral bilang asignatura kundi bilang mahalagang kasangkapan sa paghubog ng kanilang identidad at personal na pag-unlad. Ayon kay Hicana (2024), ang pagmamahal ng mga Pilipino sa sariling kultura at pagkakakilanlan ay mananatiling matatag kung patuloy na isinasabuhay at kinikilala ang kapangyarihan ng wikang pambansa. Dagdag pa rito, binibigyang-diin nina Zafra at Barroquillo (2024) na mahalagang gamitin ang Filipino sa larangang intelektuwal upang higit na maunawaan ng mga mag-aaral na ang wikang ito ay hindi lamang para sa pang-araw-araw na usapan kundi nagsisilbi ring tulay sa pagpapalawak ng kamalayang kritikal at panlipunan.

Gayundin, ipinakikita sa Talaan 1.3 na ang interes ng mga mag-aaral sa tama at magalang na paggamit ng wikang Filipino sa pagsasalita ay nasa mataas na antas batay sa *mean* na $\bar{x} = 3.65$. Ipinahihiwatig ng resultang ito na ang mga mag-aaral ay may kamalayan sa angkop at magalang na paggamit ng wika bilang mahalagang aspekto ng pagpapahalaga rito. Kaugnay nito, binigyang-diin ni Hicana (2024) na ang paggalang sa wika ay isang pundamental na hakbang upang tunay na maunawaan ang mensahe ng isang indibiduwal. Ipinapakita ng pahayag na ito na ang pagpapahalaga sa wikang Filipino ay hindi lamang nasusukat sa antas ng kasanayang akademiko kundi pati sa paraan ng aktuwal na paggamit nito sa pakikipagkomunikasyon.

Dagdag pa rito, ang mga pahayag na may kaugnayan sa pakikilahok, pagsuporta, at aktibong paglahok sa mga diskurso hinggil sa pagsusulong ng wikang Filipino ay nakapagtala rin ng mataas na antas ng interes, na may mga *mean* na 3.47 at 3.61. Ibig sabihin nito na ang mga mag-aaral ay aktibo sa mga gawain, adbokasiya, at talakayan na may layuning pangalagaan, paunlarin, at palaganapin ang wikang Filipino. Ayon kina Benson at Salih (2025), may mahalagang gampanin ang edukasyong pangwika sa paghubog ng kamalayan at aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa lipunang kanilang ginagalawan. Sinusuportahan din ito ng pag-aaral ni Descallar (2025), na nagpapakita na ang emosyonal na saloobin ng mga mag-aaral ay may tuwirang epekto sa kanilang pakikilahok sa diskurong pangwika at akademikong pagganap. Dahil dito, binibigyang-diin ang kahalagahan ng isang positibo at inklusibong kapaligiran sa pagpapalakas ng partisipasyon ng mga mag-aaral.

Gayunpaman, makikita rin sa resulta na bahagyang mas mababa ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa pakikilahok sa mga talakayang may kaugnayan sa kalagayan at papel ng wikang Filipino sa lipunan, na may *mean* na $\bar{x} = 3.47$. Ipinahihiwatig nito na may puwang pa para sa mas mapasigla at mas inklusibong pakikilahok, lalo na sa mga diskursong nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa at kritikal na pagninilay. Kaugnay nito, iminungkahi nina Magno *et al.* (2024) ang paggamit ng mga alternatibong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino, tulad ng *gamification*, *active communication*, at mas malawak na *exposure* sa wika, upang maiangat lalo ang interes at tiwala ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino sa loob ng paaralan.

Samantala, ipinakikita rin sa Talaan 1.3 na ang interes ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino bilang pangunahing midyum ng komunikasyon at pagkatuto ay nasa katamtamang antas, na may *mean* na $\bar{x} = 3.38$. Maaaring maiugnay ang resultang ito sa impluwensiya ng paggamit ng ibang wika sa ilang asignatura at sa mga umiiral na patakarang pangwika sa paaralan. Ayon kay Combong (2025), bagaman positibo ang pangkalahatang pananaw ng mga guro sa paggamit ng wikang Filipino sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto, may mga hamon pa rin sa aktuwal na implementasyon nito sa silid-aralan, na may implikasyon sa pakikilahok at komprehensiyon ng mga mag-aaral. Samakatuwid, may malaking papel ang saloobin at kasanayan ng guro sa epektibong paggamit ng Filipino bilang midyum ng pagtuturo (Combong, 2025).

Lantad din sa talaan na ang interes ng mga mag-aaral sa pagbabasa ng mga akdang panitikan sa Filipino ay nasa katamtamang antas, na may *mean* na $\bar{x} = 3.27$. Nangangahulugan ang resultang ito na limitado pa rin ang interes ng ilang mag-aaral sa pagbabasa ng mga akdang pampanitikan sa Filipino. Ayon sa pag-aaral ni Pepito (2025), ang interes ng mga mag-aaral sa Panitikang Pilipino ay naapektuhan ng mga materyales at estratehiyang ginagamit ng guro sa pagtuturo. Gayunpaman, hindi ito nagiging hadlang sa kanilang pangkalahatang pananaw sa asignatura. Pinatutunayan lamang nito na ang paggamit ng mga interaktibo at makabagong pantulong na materyales ay mabisang paraan upang mapataas ang interes ng mga mag-aaral sa pagbabasa ng mga akdang Filipino (Pepito, 2025).

Antas ng Persepyon ng mga Mag-Aaral sa Kognitibong Kakayahan na Maaring Makaaapekto sa Antas ng Interes sa Asignaturang Filipino

Ang Talaan 2.1 ay nagpapakita ng mataas na antas ng persepsyon ng mga mag-aaral sa kognitibong kakayahan na nakaaapekto sa kanilang pagkatuto sa Filipino na may kabuoang (composite) mean na 3.62 .

Malinaw na ipinahihiwatig ng resultang ito na may malaking impluwensiya ang kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral tulad ng pagpoproseso ng impormasyon, pag-unawa sa mga konsepto, at paggamit ng kasanayang pangwika sa kanilang antas ng interes sa pagkatuto ng Filipino. Sa madaling sabi, habang nagiging mas epektibo ang mga prosesong kognitibo, tumataas din ang interes ng mga mag-aaral sa asignatura.

Higit pa rito, ang mga pahayag na may pinakamataas na *mean*, gaya ng “madali kong nauunawaan ang mga abstraktong idea sa mga aralin” ($\bar{x} = 4.05$) at “naiintindihan ko agad ang mga konsepto nang hindi nangangailangan ng tulong ng guro” ($\bar{x} = 4.02$), ay nagpapakita na ang kalinawan sa pag-unawa at independiyenteng pagkatuto ay mahahalagang salik sa pagpapanatili ng interes ng mga mag-aaral. Ipinahihiwatig nito na ang *clarity* at *autonomy* sa pagkatuto ay nagpapataas ng motibasyon at kumpiyansa ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Pinagtibay ito ng pag-aaral nina Panday at Napil (2024), na naglahad na ang gawi sa pagbabasa, kasanayan sa pag-aaral, at akademikong pakikilahok ay may signifikant kaugnayan sa interes sa pagkatuto ng wika,

kung saan ang mataas na antas ng kognitibong pakikilahok ay nagdudulot ng mas mataas na interes sa Filipino.

Bukod dito, makikita rin sa talaan ang *mean* na 3.71 para sa pahayag na may kaugnayan sa lohikal na pag-iisip na nakatutulong sa mas malalim na pag-unawa, at 3.68 naman para sa pahayag na “natuto at nakauunawa ako nang mabilis”. Ipinahihiwatig ng mga resultang ito na ang kakayahang mag-isip nang lohikal at ang mabilis na komprehensiyon ay may mahalagang papel sa paghubog ng interes ng mga mag-aaral. Kapag gumagamit ang mga mag-aaral ng mga estratehiyang analitikal sa pagkatuto, mas napapalalim ang kanilang karanasan at napapanatili ang kanilang interes. Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Chuane at Xiangjun (2025), na nagsasabing ang kognitibong presensya at analitikal na pakikilahok ay may positibong epekto sa interes sa pagkatuto ng wika.

Samantala, ang mga *mean* na 3.56 para sa pahayag na “nagagamit ko nang mahusay ang pagsusuri ng akda” at 3.53 para sa “nagbabasa at nagsusuri ako ng mga teksto” ay nagpapakita na ang analitikal na pagbabasa at malalim na pag-unawa sa mensahe ng teksto ay mahahalagang salik sa pagpapalalim ng interes sa asignatura. Ang masusing pag-unawa sa binabasang teksto ay nagbubunsod ng kuryusidad at aktibong pakikilahok sa pagkatuto. Patunay nito ang pag-aaral nina Panday at Napil (2024), na nagpapakita na ang paggamit ng epektibong estratehiya sa pagbabasa ay positibong nauugnay sa motibasyon at interes ng mga mag-aaral.

Gayundin, ang *mean* na 3.46 para sa pahayag na may kaugnayan sa pagsusulat ng sanaysay at komposisyon ay nagpapakita na ang kakayahan sa pagsulat at pagpapahayag ng sariling pananaw ay may positibong ugnayan sa interes sa asignaturang Filipino. Ipinahihiwatig nito na mas nagiging aktibo sa pagkatuto ang mga mag-aaral na may sapat na kasanayan sa pagsusulat. Ayon kina Coronado at Palma (2025), ang kognitibo at afektibong estratehiya sa pagsulat ay may malaking impluwensiya sa motibasyon at akademikong performans ng mga mag-aaral, na nagreresulta sa mas mataas na antas ng pakikilahok sa klase.

Sa kabilang banda, ang mga pahayag na “nagbibigay ako ng malikhaing interpretasyon” ($\bar{x} = 3.40$) at “nagsusulat ako ng mga sanaysay na nagpapatibay ng motibasyon” ($\bar{x} = 3.23$) ay nasa katamtamang antas, na nagpapahiwatig na hindi pa ganap na nalilintang sa lahat ng mag-aaral ang malikhaing aspekto ng kanilang kognitibong kakayahan. Ipinahihiwatig nito na ang malikhaing interpretasyon at malikhaing pagsusulat ay nangangailangan pa ng higit na pedagohikal na suporta upang magsilbing epektibong instrumento sa pagpapataas ng interes sa pagkatuto. Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Coronado at Palma (2025), na binibigyang-diin ang kahalagahan ng kamalayan sa proseso ng pag-iisip at ng mga emosyonal na salik sa pagpapalakas ng motibasyon at kasanayan sa akademikong pagsusulat.

Antas ng Persepyon ng mga Mag-Aaral sa mga Estratehiya sa Pagkatuto na Maaring Makaapekto sa Antas ng Interes sa Asignaturang Filipino

Ipinakikita ng Talaan 2.2 ang antas ng persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa mga estratehiya sa pagkatuto na maaaring makaapekto sa kanilang interes sa asignaturang Filipino. Batay sa kabuoang (composite) *mean* na 3.56, malinaw na ipinahihiwatig na mataas ang antas ng interes ng mga mag-aaral kaugnay sa paggamit ng iba't ibang estratehiya na nakaaapekto sa kanilang interes at pagkatuto ng Filipino.

Higit pa rito, ipinapakita sa talaan na ang pahayag na “Mas nagiging interesado ako sa pag-aaral ng Filipino kapag gumagamit ang guro ng mga biswal na pantulong sa pagtuturo” ay nakapagtala ng mataas na *mean* na $\bar{x} = 3.98$. Inilalarawan nito na tumataas ang interes ng mga mag-aaral kapag sinusupportahan ng mga biswal na pantulong ang pagtuturo. Ang paggamit ng mga biswal na materyales ay nagbibigay ng malinaw na representasyon ng mahahalagang konsepto at nilalaman ng aralin, kaya nagiging mas madaling maunawaan at mas interaktibo ang proseso ng pagkatuto. Pinatutunayan ito ng pag-aaral nina Lai *et al.* (2024), na nagsasaad na ang paggamit ng *multimodal instructional support* ay may positibong epekto sa motibasyon at antas ng interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng wika.

Bukod dito, malinaw ring ipinapakita sa talaan ang mataas na antas ng persepsyon ng mga mag-aaral sa pagbabalik-aral sa mga nakaraang leksiyon upang mapalalim ang kanilang kaalaman sa Filipino ($\bar{x} = 3.57$), gayundin sa pagbabago ng paraan ng pag-aaral kapag nahihirapan ($\bar{x} = 3.53$). Ang mga resultang ito ay nagpapakita ng paggamit ng *reflective at adaptive learning strategies*, na itinuturing na mahalagang sangkap ng *Self-Regulated Learning* (SRL). Ipinahihiwatig nito na inaangkop ng mga mag-aaral ang kanilang estratehiya sa pagkatuto batay sa pangangailangan ng aralin. Ayon kina Lai *et al.* (2024), ang ganitong uri ng estratehiya ay may positibong epekto sa motibasyon, interes, at akademikong tagumpay ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng wika.

Sa kabilang banda, bagaman nasa katamtamang antas ang mga pahayag hinggil sa paggamit ng mga tala sa pag-aaral ($\bar{x} = 3.37$) at paglalapat ng mga estratehiyang epektibo sa Filipino sa iba pang asignatura ($\bar{x} = 3.36$), ipinahihiwatig pa rin ng mga resultang ito na gumagamit ang mga mag-aaral ng mga praktikal na instrumento at estratehiya sa pagkatuto na maaaring mailapat sa iba't ibang asignatura. Ang ganitong kakayahang maglipat (transfer) ng estratehiya ay nagpapakita ng *functional* at integratibong pagkatuto, na hindi lamang kapaki-pakinabang sa asignaturang Filipino kundi pati na rin sa iba pang larangan ng akademikong pag-aaral. Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Seban *et al.* (2025), na nagsasaad na ang paggamit ng epektibong estratehiya sa pagkatuto ay may mahalagang papel sa paghubog ng interes, aktibong pakikilahok, at positibong kalabasan ng pagkatuto. Samakatuwid, ipinakikita ng resulta na ang maingat na pagpili at angkop na paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagkatuto ay may signifikant ugnayan sa motibasyon, akademikong interes, at performans ng mga mag-aaral (Seban *et al.*, 2025).

Antas ng Persepsyon ng mga Mag-Aaral sa Pagkaka-expose sa Wika na Maaring Makaapekto sa Antas ng Interes sa Asignaturang Filipino

Makikita sa Talaan 3.1 ang antas ng persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa kanilang pagkakalantad (*exposure*) sa wikang Filipino, na maaaring makaapekto sa antas ng kanilang interes sa asignaturang Filipino. Batay sa kabuoang (composite) *mean* na 3.29, ipinahihiwatig nito na ang pangkalahatang *exposure* ng mga mag-aaral sa wikang Filipino, lalo na sa labas ng pormal na klase, ay hindi pa umaabot sa pinakamataas na antas. Makikita rin sa talaan na ang mga pahayag na may mataas na *mean* ay ang panonood ng mga programang Filipino sa telebisyon ($\bar{x} = 3.61$) at panonood ng mga pelikula at palabas sa Filipino ($\bar{x} = 3.58$). Ipinahihiwatig ng mga resultang ito na ang pagkakalantad ng mga mag-aaral sa mga nilalamang Filipino sa midya ay nakatutulong sa pagpapataas ng kanilang interes at pag-unawa sa wika at kulturang Filipino.

Sa partikular, ang mga palabas sa telebisyon at pelikula ay nagsisilbing *authentic language input* na nagbibigay ng signifikant *exposure* sa bokabularyo, estruktura ng wika, at kontekstong kultural. Dahil dito, mas nagiging interesado ang mga mag-aaral na makilahok at matuto sa asignaturang Filipino. Pinatutunayan ito ng pag-aaral nina Enobio at Palma (2025), na naglahad na ang *exposure* sa wika sa pamamagitan ng midya ay may positibong epekto sa kasanayang pasalita at kakayahang pangkomunikasyon ng mga mag-aaral. Samakatuwid, mahalagang salik ang regular na pagkakalantad sa *target* na wika sa pagpapaunlad ng kasanayang pangwika.

Sa kabilang banda, ang mga pahayag na nasa katamtamang antas ng *exposure* ang pagbuo ng mga proyekto sa Filipino sa labas ng klase ($\bar{x} = 3.35$), pakikisalamuha sa mga kaibigan at pamilya gamit ang Filipino ($\bar{x} = 3.21$), paglahok sa mga diskusyon na gumagamit ng Filipino ($\bar{x} = 3.18$), pagdalo sa mga okasyong gumagamit ng Filipino ($\bar{x} = 3.08$), pagsasanay sa paggamit ng Filipino sa usapan sa bahay ($\bar{x} = 3.07$), at pakikilahok sa mga lokal na aktibidad ($\bar{x} = 3.01$). Ang mga resultang ito, na nasa saklaw na 2.61–3.40, na malinaw na nagpapakita na ang aktibong paggamit ng wikang Filipino bilang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mag-aaral ay nananatili sa katamtamang antas. Ipinahihiwatig nito na hindi pa ganap na nagiging *natural* o *regular* ang paggamit ng Filipino sa mga impormal na konteksto, na maaaring dahilan kung bakit limitado ang ambag nito sa pagpapataas ng interes ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Ayon kay Gagalang (2021), bagaman may impluwensiya ang *social media* at iba pang *digital* na plataporma sa pagkatuto ng wika, nananatili pa ring mahalaga ang aktuwal at signifikant paggamit ng wika sa pagpapalakas ng motibasyon at interes ng mga mag-aaral.

Dagdag pa rito, binibigyang-diin sa larangan ng *Second Language Acquisition* (SLA) ang konsepto ng *extramural language exposure* o pagkatuto ng wika sa labas ng pormal na silid-aralan. Ipinakikita ng iba't ibang pag-aaral na ang mas mataas na antas ng eksposyur sa target na wika sa pamamagitan ng midya, pakikipag-ugnayang panlipunan, at aktuwal na komunikasyon sa tunay na konteksto ay nakatutulong sa paglinang ng *linguistic self-confidence* at pagpapalawak ng bokabularyo bilang mga salik na may mahalagang papel sa motibasyon at interes sa pagkatuto ng wika.

Kaugnay nito, binibigyang-diin ni Zhang (2025) na ang pagkakalantad sa *target* na wika sa pamamagitan ng midya, pakikipagtalastasan, at aktibong pakikilahok sa mga gawaing panlipunan ay may positibong epekto sa motibasyon at pangkalahatang pagkatuto ng wika. Kapag mataas ang antas ng *exposure* sa wika, mas nagkakaroon ng kumpiyansa ang mga mag-aaral sa paggamit nito, na isang mahalagang salik sa pagpapaunlad ng kanilang interes at patuloy na pakikilahok sa pagkatuto ng asignaturang Filipino.

Antas ng Persepsyon ng mga Mag-Aaral sa Estratehiya ng mga Guro sa Pagtuturo na Maaring Makaaapekto sa Antas ng Interes sa Asignaturang Filipino

Ipinapakita ng Talaan 3.2 ang antas ng persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa mga estratehiya ng guro sa pagtuturo na nakaaapekto sa kanilang interes sa pagkatuto ng asignaturang Filipino. Batay sa resulta, ang kabuoang (composite) *mean* na 4.00 ay malinaw na nagpapahiwatig na positibo at mataas ang persepsyon ng mga mag-aaral sa mga estratehiyang ginagamit ng guro sa pagtuturo ng Filipino na nakapagpapataas ng kanilang interes sa asignatura.

Ipinapakita rin sa talaan na ang mga gawaing nakapupukaw ng motibasyon, mga interaktibong aktibidad, pagsusulit at laro, gayundin ang paggamit ng mga pantulong na biswal ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng interes at kawilihan ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino, sapagkat lahat ng ito ay may *mean score* na ≥ 3.89 . Ipinahihiwatig ng resultang ito na mas nagiging interesado at masigla ang mga mag-aaral sa pag-aaral ng Filipino kapag gumagamit ang guro ng malikhain, interaktibo, at masiglang pamamaraan ng pagtuturo. Ang natuklasang ito ay sinusupportahan ng pag-aaral nina Aliabadi at Weisi (2023), na nagsasaad na ang paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo ng asignaturang pangwika ay nakapagpapataas ng aktibong pakikilahok at interes ng mga mag-aaral. Dagdag pa rito, binigyang-diin ni Li (2020) na ang mapanghikayat at planadong estratehiya sa pagtuturo ay may positibong impluwensiya sa interes ng mga mag-aaral, lalo na kung may malinaw na layunin at pagkakataon para sa aktibong partisipasyon.

Makikita rin sa resulta na ang pagbibigay ng mga halimbawa mula sa tunay na buhay ($\bar{x} = 3.98$) at paglalaan ng sapat na oras para sa talakayan at diskusyon ($\bar{x} = 3.99$) ay may mataas na antas ng persepsyon. Ipinapakita nito na ang pag-uugnay ng mga aralin sa makatotohanan at konkretong karanasan ng mga mag-aaral ay may malaking positibong epekto sa kanilang motibasyon at interes. Ayon sa teorya ng *second language motivation*, ang paggamit ng mga mapanghikayat na estratehiya ng guro ay may direktang ugnayan sa aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral, na mahalagang salik sa pagpapanatili ng interes sa pagkatuto ng wika (Zening *et al.*, 2022).

Samantala, ang pahayag hinggil sa paggamit ng mga pantulong biswal at iba pang kagamitang panturo ay nakakuha ng *mean score* na 4.00, na may interpretasyong mataas. Ipinapakita nito na ang biswal at *multimedia tools* ay epektibong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino. Ang mga kagamitang ito ay nagsisilbing tulay upang mapataas ang interes ng mga mag-aaral, mapadali ang pag-unawa sa aralin, at mabawasan ang

kanilang pagkabalisa sa pagkatuto. Ayon sa pag-aaral ni Zhang (2025), ang paggamit ng interaktibo at makabagong dulong sa pagtuturo ay may positibong epekto sa interes at akademikong pagganap ng mga mag-aaral, sapagkat mas napalalalim nito ang kanilang partisipasyon at komprehensyon sa wika.

Bukod dito, nakakuha rin ng mataas na *mean score* ang estratehiya ng guro sa pagbibigay ng positibong fidebak at pagkilala sa mga mag-aaral ($\bar{x} = 3.97$). Malinaw na ipinapakita ng resultang ito na ang positibong tugon, papuri, at suporta mula sa guro ay nakapagpapataas ng kumpiyansa sa sarili at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng Filipino. Pinagtutibay ito ng pag-aaral nina Saputra *et al.* (2023), na nagsasaad na ang paggamit ng angkop at suportibong estratehiya sa pagtuturo ay may malaking ambag sa pagpapataas ng motibasyon at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto ng wika.

Antas ng Persepsyon ng mga Mag-Aaral sa Media at Teknolohiya na Maaring Makaaapekto sa Antas ng Interes sa Asignaturang Filipino

Ipinapakita sa Talaan 3.3 ang antas ng persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa paggamit ng *media* at teknolohiya sa pagpapalakas ng kanilang interes sa asignaturang Filipino. Batay sa resulta, ang kabuoang (composite) *mean* na 3.08 ay may interpretasyong katamtaman, na nagpapahiwatig na ang paggamit ng teknolohiya at digital media bilang pantulong sa pagkatuto ng Filipino ay hindi pa lubos na napapakinabangan sa mataas na antas.

Makikita sa talaan na ang paggamit ng mga *smartphone application* ($\bar{x} = 3.29$), *online resources* ($\bar{x} = 3.26$), *social media* ($\bar{x} = 3.21$), *educational games* ($\bar{x} = 3.12$), at *educational videos* ($\bar{x} = 3.05$) upang mapataas ang motibasyon at pag-unawa sa Filipino ay pawang nasa katamtamang antas lamang. Ang resultang ito ay kaayon ng mga natuklasan nina Cao *et al.* (2023) na nagsasaad na ang paggamit ng mga *digital learning tools* sa pagkatuto ng wika ay nagiging epektibo lamang kung ito ay sinusupportahan ng angkop na instruksyon at sistematikong paggabay. Ipinahihiwatig ng datos na bagaman may ilang mag-aaral na gumagamit ng mga *digital device* at *online* na sanggunian, hindi pa sapat ang antas ng paggamit ng mga ito bilang estratehiya sa pagpapalawak ng interes at aktibong pakikilahok sa pagkatuto ng asignaturang Filipino. Maaaring maiugnay ito sa iba't ibang salik tulad ng kakulangan sa kaalaman sa paggamit ng mga aplikasyon, limitadong akses sa teknolohiya, o kakulangan sa kasanayan ng guro at mag-aaral sa integrasyon ng teknolohiya sa pagtuturo at pagkatuto (Lai *et al.*, 2022).

Dagdag pa rito, ipinapakita ng talaan na ang may pinakamababang *mean* ay ang pagbabasa ng *digital publications* at *e-books* ($\bar{x} = 2.90$) at ang pagtanggap ng mga abiso o *notifications* mula sa *educational applications* ($\bar{x} = 2.83$). Ipinapahiwatig nito ang mababang antas ng aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa mga *digital* na gawaing may tuwirang kaugnayan sa pagkatuto ng wika. Ang ganitong resulta ay sinusupportahan ng pag-aaral ni Nasution (2023), na nagsasaad na bagaman may positibong epekto ang *digital literacy* at *exposure* sa *online resources* sa motibasyon sa pagkatuto ng wika, nagiging limitado ang benepisyo nito kung kulang ang kasanayan sa paggamit ng makabagong teknolohiya o kung walang sapat na gabay.

Performans ng mga mag-aaral sa Filipino sa Ikalawang Kuwarter

Batay naman sa ipinapakitang datos sa Talaan 4, malinaw na ang pangkalahatang marka ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa Ikalawang Kuwarter ay may *mean* na 84.04 at *standard deviation* na 5.94, na may katumbas na berbal na deskripsiyong Katamtaman (Satisfactory). Ipinahihwatig ng resultang ito na sa kabuoan, ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino ay katanggap-tanggap o naaayon sa inaasahang pamantayan, bagaman hindi pa ito umaabot sa antas ng napakataas na kahusayan.

Makikita sa distribusyon ng mga marka na 52 mag-aaral (28.89%) ang kabilang sa antas na Mataas (Very Satisfactory) na may saklaw na 85%–89%, ito ang may pinakamataas na bahagdan sa kabuoang bilang ng mga respondente. Sinusundan ito ng 51 mag-aaral (28.33%) na nasa antas na Di-gaanong Mataas (Fairly Satisfactory) na may saklaw na 75%–79%, na nagpapakita na may malaking bahagi ng mga mag-aaral na nasa minimum hanggang katamtamang antas ng pagganap. Samantala, 38 mag-aaral (21.11%) ang kabilang sa antas na Napakataas (Outstanding) na may saklaw na 90%–100%, na nagpapakita na may bahagi ng populasyon na nakapagtamo ng mataas na antas ng kahusayan sa asignatura.

Bukod dito, 39 mag-aaral (21.67%) ang nasa antas na Katamtaman (Satisfactory) na may saklaw na 80%–84%, na higit pang nagpapatunay na ang karamihan ng mga mag-aaral ay napabilang sa gitnang antas ng akademikong pagganap. Ang relatibong mababang *standard deviation* ay nagpapahiwatig na hindi gaanong malaki ang pagkakaiba-iba ng marka ng mga mag-aaral, at ang kanilang mga marka ay nakasentro malapit sa pangkalahatang *mean*.

Sa kabuoan, ipinakikita ng datos na ang mga mag-aaral ay may katamtaman hanggang kasiya-siyang antas ng pagganap sa asignaturang Filipino sa ikalawang kuwarter. Gayunpaman, nananatili ang pangangailangan para sa higit pang pagpapahusay ng mga estratehiya sa pagtuturo, sistematikong paglinang ng kasanayang pangwika, at pagpapataas ng interes at motibasyon ng mga mag-aaral upang mas marami ang makaabot sa mas mataas na antas ng akademikong kahusayan sa Filipino (Falcasantos *et al.*, 2024).

Kaugnayan sa Pagitan ng Antas ng Interes ng mga Mag-Aaral at ang Kanilang Pangkalahatang Marka sa Asignaturang Filipino

Ang Talaan 5 ay nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng antas ng interes ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino at ng kanilang pangkalahatang marka sa nasabing asignatura. Batay sa mga resulta, ang lahat ng baryabol ay nagpakita ng positibo at estadistikal na signifikant na ugnayan gamit ang 0.05 *level ng significance*. Dahil ang lahat ng *p-value* ay mas mababa sa 0.05, ibig sabihin, tinanggihan ang Walang Bisang Haypotesis (Null Hypothesis). Ipinapahiwatig ng resulta na ito na may signifikant na ugnayan ang interes ng mga mag-aaral sa kanilang akademikong pagganap sa Filipino.

Sa pares ng pakikilahok at pangkalahatang marka, nakuha ang $r_s = 0.417$ at $p < .001$, na nagpapakita ng katamtamang antas ng positibong ugnayan. Nangangahulugan ito na habang tumataas ang antas ng aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa klase tulad ng pagsagot sa mga tanong, pakikibahagi sa talakayan, at aktibong paglahok sa mga gawain tumataas din ang kanilang pangkalahatang marka sa Filipino. Ipinahihiwatig ng resultang ito na ang aktibong partisipasyon ay isang mahalagang salik sa mas mataas na antas ng pagkatuto at pag-unlad sa asignaturang Filipino. Pinagtitiyay ito ng pag-aaral nina Hiver *et al.* (2021), na nagsasaad na ang *student engagement* ay may mahalagang ugnayan sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa asignaturang pangwika, partikular sa konteksto ng aktibong pakikilahok sa mga gawain at talakayan. Sa lokal na konteksto, malinaw ring makikita na ang mas mataas na interes sa pakikilahok sa klase sa Filipino ay kaugnay ng mas mataas na marka at mas positibong karanasan sa pagkatuto ng wika.

Samantala, sa pares ng pag-unawa sa mga konsepto sa Filipino at pangkalahatang marka, lumabas ang $r_s = 0.307$ at $p < .001$, na nagpapakita rin ng katamtaman at positibong ugnayan. Ipinahihiwatig nito na ang mga mag-aaral na may mas malalim na pag-unawa sa mga konseptong pangwika gaya ng balarila, bokabularyo, pagbasa, at pagpapahalaga ay mas nakapagtatamo ng mas mataas na marka sa Filipino. Ang malinaw na pag-unawa sa mga aralin ay nagbibigay-daan sa mas epektibong paggamit ng wika at mas mahusay na pagganap sa mga pagsusulit at gawaing pang-akademiko. Sa madaling sabi, ang mataas na antas ng komprehensiyon sa mga konsepto sa Filipino ay may mahalagang ambag sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral (Asne & Estremera, 2025). Dagdag pa rito, ipinakita nina Simanjuntak at Manurung (2025) na ang mga interbensiyon tulad ng *semantic mapping* at *extensive reading approaches* ay nakatutulong sa paghahasa ng bokabularyo at komprehensiyon, na sa kalaunan ay nagpapataas ng akademikong marka ng mga mag-aaral.

Sa kabilang banda, ang pares ng pagpapahalaga sa wikang Filipino at pangkalahatang marka ay nakapagtala ng $r_s = 0.245$ at $p = 0.007$, na nagpapakita ng mahina ngunit signifikant na positibong ugnayan. Ibig sabihin, ang mga mag-aaral na nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa wikang Filipino bilang bahagi ng kanilang kultura at pagkakakilanlan ay may tendensiyang makapagtamo ng mas mataas na marka sa asignatura. Bagaman mas mababa ang antas ng ugnayan nito kumpara sa ibang baryabol, malinaw pa rin na ang positibong saloobin at pagpapahalaga sa sariling wika ay may mahalagang ambag sa pagkatuto at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino. Sinusuportahan ito ng mga pag-aaral nina Cabello at Naparota (2025), na nagsasaad na ang saloobin ng mga mag-aaral kabilang ang emosyonal at kognitibong pananaw sa pag-aaral ng Filipino ay may impluwensiya sa kanilang interes, pakikilahok, at akademikong performans. Gayundin, natuklasan nina Esclares at Limpot (2025) na ang positibong saloobin at pagpapahalaga sa kahalagahan ng sariling wika ay may direktang ugnayan sa mas mabuting Filipino language learning outcomes at mas mataas na akademikong marka.

Kaugnayan sa Pagitan ng Antas ng mga Salik sa Pagkatuto at ang Kanilang Pangkalahatang Marka sa Asignaturang Filipino

Ang Talaan 6 ay naglalarawan sa ugnayan sa pagitan ng mga salik sa pagkatuto na nahahati sa eksternal at internal at ng pangkalahatang marka ng mga mag-aaral sa Filipino. Ipinapakita ng resulta na ang ilang salik ay may signifikant na ugnayan, samantalang ang iba ay walang sapat na ebidensya ng ugnayan gamit ang 0.05 *level of significance*.

Ayon sa pag-aaral ni Burke *et al* (2024) na nagsusuri sa panloob at eksternal na mga salik na nakaaapekto sa epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral, napag-alaman na ang panloob na mga salik tulad ng personal na saloobin, interes na matuto, at kasanayan sa pagkatuto pati na rin ang panlabas na salik tulad ng kapaligirang pampagkatuto, at *peer pressure* ay mahalagang salik na maaaring makaapekto sa resulta ng pagkatuto. Bagaman may mga salik na nagpapakita ng impluwensya sa resulta ng pagkatuto, hindi lahat ay may malakas at postibong epekto sa akademikong marka, indikasyon na ang mga salik na ito ay komplikado at maraming aspektong dapat isaalang-alang (Burke *et al.* 2024).

Para sa internal na pagkatuto, ang pares na kognitibong kakayahan at pangkalahatang marka ay may $r_s = 0.370$ at $p < .001$, na nagpapakita ng katamtamang signikant na ugnayan. Dahil ang *p-value* ay mas mababa sa 0.05, tinanggihan ang Walang Bisang Haypotesis (Null Hypothesis). Ibig sabihin, habang tumataas ang antas ng kognitibong kakayahan ng mag-aaral tulad ng kakayahang mag-analisa, mag-ugnay ng idea, at magpaliwanag ng konsepto, mas nagiging maganda rin ang kanilang marka sa Filipino. Ang mga mag-aaral na mahusay mag-isip at umunawa ay mas epektibong nakapoproseso ng mga aralin sa wika at panitikan. Ito ay suportado ng pag-aaral nina Bucay at Rosil (2024) na nagsasabing may signifikant na ugnayan ang *cognitive abilities* at *academic proficiency* sa asignaturang pangwika. Napag-alaman nila na habang tumataas ang antas ng kognitibong kakayahan ng mga mag-aaral tumataas din ang kanilang kakayahan sa pag-unawa ng wika (Bucay at Rosil, 2024). Malinaw itong indikasyon na ang mga kognitibong estratehiya na ginagamit sa gawaing pangwika at akademiko ay mahalagang salik sa mahusay na pagproseso ng mga impormasyon ng mga mag-aaral na nagdudulot ng pagtamo ng mataas na marka (Jaiyari, 2025).

Makikita rin na ang mga estratehiya sa pagkatuto at pangkalahatang marka ay nagpakita ng $r_s = 0.356$ at $p < .001$, na nangangahulugang may katamtamang antas ng positibong ugnayan sa pagitan ng paggamit ng mga estratehiya at akademikong pagganap. Dahil ang *p-value* ay mas mababa sa 0.05, tinanggihan ang Walang Bisang Haypotesis (Null Hypothesis). Ipinapahiwatig nito na ang mga mag-aaral na gumagamit ng angkop na estratehiya, tulad ng paggawa ng buod, pag-oorganisa ng idea, at pagsasanay sa pagbigkas o pagsulat ay mas nagkakaroon ng mataas na marka sa Filipino. Napag-alaman sa pag-aaral ni Jaiyari (2025) na may ugnayan ang paggamit ng estratehiya sa pagkatuto ng wika (tulad ng *memory*, *cognitive*, *metacognitive*, *affective*, at *social strategies*) sa akademikong marka ng mga mag-aaral na nagpapahiwatig na ang paggamit ng sistematikong estratehiya sa pagkatuto ng wika, tulad ng paggawa ng buod,

pag-oorganisa ng idea, at pagsasanay sa pagbigkas o pagsulat ay may positibong epekto sa akademikong performans nila (Nacua *et al.*,2024).

Para naman sa eksternal na pagkatuto, ang pagkaka-expose sa wika at pangkalahatang marka ay nagpakita ng $r_s = 0.142$ at $p = 0.058$. Dahil ang *p-value* ay mas mataas sa 0.05, nangangahulugan ito na walang signifikant na ugnayan ang pagkaka-expose ng mga mag-aaral sa wika sa kanilang marka. Dahil dito, hindi tinanggihan ang Walang Bisang Haypotesis (Null Hypothesis). Ibig sabihin, walang sapat na ebidensya upang masabing ang pagkaka-expose ng mag-aaral sa wika sa labas ng paaralan ay may tuwirang kaugnayan sa kanilang marka. Posibleng ang *exposure* ay hindi sapat o hindi gaanong nakatutok sa mga akademikong gawain sa Filipino. Ang resultang ito ay suportado ng pag-aaral nina Tran at Miralpeix (2024), na sinuri ang *out-of-school exposure* sa wikang Ingles ng mga mag-aaral na may layuning malaman kung ito ba ay may kaugnayan sa kanilang marka sa Ingles. Bagaman marami sa mga mag-aaral ang na *exposed* sa wika sa labas ng paaralan (sa pamamagitan ng audiovisual input, social media, o pagababasa), hindi pa rin mataas ang antas ng kabuluhan sa ugnayan ng marka nila sa lahat ng uri ng *exposure* (Tran at Miralpeix 2024). Nangangahulugan ito na hindi lamang ang *exposure* ang tanging salik sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral kundi pati narin sa uri at konteksto ng *exposure* (Montalbo *et al.* 2024).

Sa kabilang banda, ang estratehiya ng guro sa pagtuturo at ang pangkalahatang marka ay may $r_s = 0.391$ at $p < .001$, na nagpapakita ng malinaw na positibong ugnayan. Ipinapahiwatig nito na ang paggamit ng guro ng mga mabisang estratehiya sa pagtuturo gaya ng interaktibong gawain, paggamit ng halimbawa, at pagsasama ng kontekstuwalisadong materyales ay nakatutulong sa pagpapataas ng marka ng mga mag-aaral. Ang mahusay na pamamaraang panturo ay nakapagpapalalim ng pag-unawa at motibasyon ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Ang resultang ito ay sinuportahan ng pag-aaral ni Roque *et al.* (2025), na nagsasaad na ang implementasyon ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo ay positibong nakaapekto sa antas ng interes ng mga mag-aaral sa pakikilahok at akademikong pagganap dahil mas nagiging aktibo sila sa klase at mas napalalawak nila ang kanilang pag-unawa sa konsepto sa wika at literatura. Indikasyon na ang estratehiya ng guro sa pagtuturo ay positibong nakaapekto sa motibasyon ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino at sa pagkuha ng malaking marka (Roque *et al.* 2025).

Dagdag pa, ang *media* at teknolohiya at pangkalahatang marka ay may $r_s = 0.077$ at $p = 0.306$. Dahil ang *p-value* ay mas mataas sa 0.05, walang signifikant na ugnayan ang mga ito, ibig sabihin hindi tinanggihan ang Walang Bisang Haypotesis (Null Hypothesis). Nagpapahiwatig ang resulta na ang paggamit ng *media* at teknolohiya, bagaman mahalaga sa modernong edukasyon, ay hindi pa gaanong nagiging salik sa pagganap ng mga mag-aaral sa Filipino. Maaaring ito ay dahil sa kakulangan ng epektibong paggamit ng mga digital na kagamitan o limitadong akses sa mga ito. Ayon kay Edulan (2025), ang mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon ay tanyag sa paggamit ng makabagong teknolohiya, ngunit ang pagpapahusay nito sa akademikong performans ay nakadepende sa layunin at kung paano ito ginagamit dahilang kung bakit ang eksposur dito ay hindi tumutugon sa mas mataas na marka sa Filipino. Malinaw na ipinapahiwatig

na ang simpleng integrasyon ng teknolohiya sa proseso ng pagtuturo o pagkatuto ay hindi awtomatikong nagreresulta sa mas mataas na marka kung wala itong malinaw layuning pang-akademiko at suporta (Edulan, 2025; Betihan,2025).

Kongklusyon

Batay sa kabuoang resulta ng pag-aaral hinggil sa interes ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino, napatunayan na ang antas ng interes ay may signifikant at positibong ugnayan sa kanilang akademikong pagganap. Ipinakikita ng mga natuklasan na ang mga salik gaya ng aktibong pakikilahok sa talakayan at kolaboratibong gawain, mas malalim na pag-unawa sa mga konseptong pangwika, at pagpapahalaga sa wikang Filipino ay may mahalagang ambag sa pagkamit ng mas mataas na marka. Ipinahihiwatig nito na ang interes ay hindi lamang isang pansariling saloobin ng mag-aaral, kundi isang kritikal na salik na may direktang implikasyon sa kalidad at bisa ng proseso ng pagkatuto. Dagdag pa rito, bagaman nasa katamtaman hanggang mataas na antas ang interes ng mga mag-aaral, malinaw na may pangangailangan pa para sa mas sistematiko at planadong interbensiyong pang-edukasyon. Ang mga resulta ng pag-aaral ay nagpapahiwatig ng pangangailangang palakasin ang paggamit ng teknolohiya, palawakin ang *exposure* ng mga mag-aaral sa wikang Filipino sa loob at labas ng silid-aralan, at higit pang pagyamanin ang mga estratehiyang panturo ng mga guro. Sa ganitong paraan, maaaring mapalalim ang ugnayan ng interes at akademikong pagganap, na magsisilbing batayan sa paglinang ng mas epektibong pagtuturo, rebisyon ng kurikulum, at pagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon na naglalayong paigtingin ang kahusayan at pagpapahalaga sa asignaturang Filipino.

Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, iminumungkahi ang sumusunod na mga espesipikong rekomendasyon:

- 1. Para sa mga Mag-aaral.** Pagpapalawak ng *exposure* sa Filipino upang hikayatin ang pagbabasa ng akdang Filipino, panonood ng programang pangkultura, at paggamit ng wika sa pang-araw-araw na komunikasyon. Paglinang ng sariling estratehiya sa pagkatuto sa pamamagitan ng paggamit ng diksyonaryo, digital resources, at karagdagang materyales upang mapalalim ang kaalaman. Pagpapaigting ng aktibong partisipasyon sa pamamagitan ng masinop sa talakayan at gawain sa klase bilang mahalagang salik sa pagtaas ng akademikong pagganap.
- 2. Para sa mga Guro ng Filipino.** Pagpapaigting ng interaktibong estratehiya gaya ng paggamit ng kolaboratibong gawain, *role-playing*, *problem-based learning*, at diskusyon upang mapalakas ang aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral. Pagdidisenyo ng makabuluhang aralin upang iugnay ang mga konsepto sa tunay na buhay na sitwasyon at gumamit ng kongkretong halimbawa upang mapadali ang pag-unawa. Integrasyon ng teknolohiya gaya ng paggamit ng *educational*

videos, digital activities, at guided online resources upang mapataas ang motibasyon at interes ng mga mag-aaral.

- 3. Paaralan /Administrasyon.** Magpatupad ng mga programang pangwika at kultural (hal. Filipino Month activities, talakayang pangwika, dula, at diskursong panlipunan) upang mapalakas ang pagpapahalaga sa wikang Filipino. Maglaan ng sapat na mga kagamitang panturo (Printed at digital learning modules sa Filipino) at teknolohikal na suporta (matatag na internet connection) upang matulungan ang mga guro sa epektibong integrasyon ng media at teknolohiya sa pagtuturo ng Filipino. Magbigay ng mga seminar at pagsasanay para sa mga guro hinggil sa makabagong estratehiya sa pagtuturo, student engagement, at integrasyon ng teknolohiya sa asignaturang Filipino.
- 4. Para sa mga Mananaliksik sa Hinaharap.** Palawakin ang saklaw ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagsasama ng iba pang baryabol tulad ng salik ng guro, kapaligiran sa tahanan, interes ng mga magulang sa pagpapagamit ng wikang Filipino sa kanilang mga anak, at impluwensiya ng teknolohiya.

Compliance with Ethical Standards

Ang isinagawang pag-aaral na ito sumailalim ng masusing pagsunod sa lahat ng etikal na konsiderasyon upang mapangalagaan ang karapatan at dignidad ng mga kalahok. Tiniyak ng mananaliksik na konfidensyal ang tungkol sa personal na impormasyon ng mga respondente at ang kanilang mga kasagutan sa pag-aaral na ito. Bago isinagawa ang pananaliksik, ipinaliwanag muna ng mananaliksik ang layunin, saklaw, at kahagalagan ng pag-aaral. Ipinahayag din ng mananaliksik na ang kanilang partisipasyon ay hindi sapilitan at binigyan din sila ng kalayaan na tumanggi o umatras sa kahit kailan nang walang pamimilit o pananakot. Upang pormal na hingin ang kanilang pahintulot, sila ay pumirma sa isang liham pahintulot. Habang isinagawa ang pananaliksik, ginamit ng mananaliksik ang sarbey-kwestyoneyr sa pagkuha ng datos na nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang pagpapahayag ng pagsang-ayon at pahintulot, layunin ng pag-aaral, at mga alituntunin sa pagsagot, na tiniyak ng mananaliksik na malinaw at madaling maunawaan ng mga respondente. Sa ikalawang bahagi makikita ang mga serye ng tanong na nakatuon sa antas ng interes at persepsyon sa mga internal at eksternal sa mga salik, na maaaring nakaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Ipinalam muna sa mga respondente kung ano ang layunin ng pag-aaral na ito at kung anuman ang kanilang mga tugon ay mananatiling pribado. Upang masiguro na magiging pribado ang lahat impormasyon ng mga respondente, pagkatapos ng ikalawang pagdepensa (pre-oral , isa-isang pinunit ng mananaliksik ang mga sarbey-kwestyoneyr upang matiyak na ang *personal* na impormasyon at kasagutan ng mga respondente ay hindi makuha at upang hindi na ito magamit ng iba. Siniguro rin ng mananaliksik na ang mga bahagi ng pag-aaral na ginamitan ng *AI*, tulad ng pagkilala sa mga termino at teorya, ay kinilala nang maayos at tiniyak na ito ay sumunod sa pamantayan ng akademikong katapatan. Maging ang mga ginamit na mga kaugnay na literatura at pag-aaral ay maggalang na kinilala at pagsipi. Ang mananaliksik ay buong galang na sumunod sa mga alituntunin ayon sa mga *Ethics*

Committee ng Unibersidad ng Foundation. Sa pagpili ng paksang ito, isang malawakang konsultasyon ang isinagawa ng mananaliksik. Tiniyak ng mananaliksik na ito ay signifikant, may ambag sa edukasyon at hindi lumalabag sa karapatang pantao at etikal na alituntunin ng pananaliksik.

Pasasalamat

Taos-pusong pinasasalamatan ng mananaliksik ang mga sumusunod na indibiduwal na tumulong, sumuporta at naging bahagi upang matagumpay na maisakatuparan ang pananaliksik na ito. Mainit na pasasalamat ang ipinaparating ng mananaliksik sa sumusunod:

Sa Poong Maykapal, sa gabay, pagmamahal, at inspirasyon upang maisagawa ang pag-aaral na ito ng buong tapang, maging sa pagharap sa mga hamong naranasan.

Dr. Cristina P. Calisang, propesor sa Filipino sa Graduwadong Paaralan ng Unibersidad ng Foundation at tagapayo ng mananaliksik, sa kaniyang tiyaga at malasakit, walang sawang paggabay, pagsuporta, at pagbabahagi ng kaalaman, na naging malaking bahagi upang mapagtagumpayan ang pag-aaral na ito.

Dr. Maria Chona Z. Futalan, *statistician* ng mananaliksik para sa kaniyang ekspertong gabay sa pagsusuri ng mga datos at sa pagbibigay-linaw sa mga resulta ng pag-aaral at sa pagbibigay ng mga mungkahi upang maging maayos at maaasahan ang resulta.

Dr. Felipe B. Sullera Jr., dekanong Paaralang Graduwado, sa pagbibigay pahintulot ng mananaliksik na isagawa ang pag-aaral na ito at bilang isa sa mga panelista.

Dr. Romario P. Ybañez, dating dekanong Paaralang Graduwado, sa pagbibigay pahintulot ng mananaliksik na isagawa ang pag-aaral na ito at bilang isa sa mga panelista.

Sa lupon ng mga panelista: Dr. Erlinda N. Calumpang, *Program Chairperson*, G. Shem Don C. Fabila, *Content Specialist-External*, Dr. Felipe B. Sullera Jr., *Content Specialist- Internal*, Dr. Maria Chona Z. Futalan, *Method Specialist*, sa kanilang pagbabahagi ng komento at mungkahi para mapabuti ang pananaliksik.

Sa pamunuan, mga guro, at kawani ng Foundation University, na buong puso at malasakit na nagpahintulot sa paggamit ng mga pasilidad, pagbabahagi ng kinakailangang impormasyon at paglaan ng kanilang panahon at oras para sa pag-aaral na ito.

Dr. Kendrick M. Kitane, G. Shem Don C. Fabila at Bb. Ritchel Elnar, sa kanilang paggugol ng oras bilang *external validator* para sa pag *validate* ng sarbey-kwestyoneyr na ginamit sa pananaliksik at sa kanilang mungkahi na ibinahagi.

Rev. Fr. Nathaniel B. Gomez Ph.D, pangulo ng Colegio de Santa Catalina de Alejandria, sa walang pag-aalinlangang pagtanggap sa mananaliksik bilang iskolar ng paaralan upang maisakatuparan ang graduwadong pag-aaral at sa pagbibigay ng inspirasyon.

Ginang Analisa P. Amil, punong-guro ng *Basic Education Department* sa Colegio de Santa Catalina de Alejandria, sa pagbigay ng pahintulot sa mananaliksik na maisagawa ang *dry run* at pinal na pagkalap ng datos.

Sa mga respondente sa Colegio de Santa Catalina de Alejandria, Junior High

School, sa paglaan ng oras sa pagsagot ng sarbey- kwestyoneyr na ibinahagi ng mananaliksik.

Sa mga kaibigan, na niniwala sa kakayahan ng mananaliksik, sa pagbibigay ng motibasyon at inspirasyon upang malampasan ang hamong naranasan mula umpisa hanggang sa matapos ang pag-aaral.

Sa kaniyang mga magulang at mga kapatid, sa walang sawang pagmamahal, pagmamalasakit, at paniniwala, na nagsisilbing lakas ng mananaliksik sa bawat hamong nararanasan upang maitaguyod ang pag-aaral na ito.

At higit sa lahat, sa kaniyang asawa, G. Brando C. Geromo, kaniyang mga anak, Krrish Joshua R. Geromo at Mary Louiese R. Geromo, sa walang sawang pagsuporta, pagmamahal at pag-unawa. At sa pagiging lakas, inspirasyon sa bawat hakbang ng paglalakbay, sila ang naging katuwang ng mananaliksik sa hirap at sa ginhawa.

REFERENCES

- Abaigar, B. R., Galit, G. C., & Balderian, A. L. (2024). Eksploratoring Pagsusuri Sa Kakayahan At Salik Na Nakaaapekto Sa Komprehensiyon Sa Pagbasa Sa Filipino. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary, Research*, 2(6), 1788-1813. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12216681>
- Acebes, J. G., Bacalla, J. C. A., Diago, F. M. P., Gaddi, J. A. G., Gesta, L. C., Libate, M. J. Q., ... & Podadera, A. K. C. (2024). Lawak ng Pagpapahalaga sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral Sa Agham, Teknolohiya, Inhenyeriya, at Matematika. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(5), 1853-1864. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11234760>
- Alesna-Tuñacao, J. (2024). Mga salik na nakaaapekto sa antas ng komprehensyon at akademik performans sa mga mag-aaral ng Filipino 10 unang distrito ng consolacion,lunsod ng Cebu: kaparaanangpampagpabuti. *Ub Advancing Filipino Research Journal*, 1(1), 130-144. <https://doi.org/10.15631/ubafrj.v1i1.203>
- Aliabadi, R. B., & Weisi, H. (2023). Teachers' strategies to promote learners' engagement: Teachers' talk in perspective. *International Journal of Educational Research Open*, 5, 100262. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2023.100262>
- Anderson, J., & Winthrop, R. (2025). The Teen-Disengagement Crisis. Retrieved from <https://www.theatlantic.com/family/archive/2025/02/disengaged-teens-parents-nagging-school/681834/>
- Asne, F. S., & Estremera, M. L. (2025). The Role of Vocabulary and Grammar in Second Language Reading Comprehension: A Systematic Literature Review. *BRU ELT JOURNAL*, 3(2), 187-200. <https://doi.org/10.14456/bej.2025.13>
- Benson, H. C., & Salih, R. A. (2025). Pagsusuri sa mga Dulot ng Kawalan ng Asignaturang Filipino sa Pambansang Identidad at Edukasyong Pangwika ng mga Mag-aaral sa Pampublikong Kolehiyo ng Sulu. *Journal of Education and Academic Settings*. <https://doi.org/10.62596/qj5c3r12>
- BETIHAN, R. (2025). Pag-gamit ng makabagong teknolohiya sa pag-aaral ng asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa ika-sampung baitang ng Sulu National High School. *Journal of Education and Academic Settings*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.62596/h949gs95>
- Bucay, P. B., & Rosil, C. B. (2024). Academic motivation and cognitive abilities as predictors of English language proficiency among senior high school students. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 50(6), 336-347. DOI

: 10.9734/ajess/2024/v50i61418

- Burke, C. M., Montross, L. P., & Dianova, V. G. (2024). Beyond the classroom: An analysis of internal and external factors related to students' love of learning and educational outcomes. *Data*, 9(6), 81. <https://doi.org/10.3390/data9060081>
- Cabello, G. M. G., & Naparota, L. C. (2025). Saloobin ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng asignaturang Filipino kaugnay sa akademikong performans ng mga batsilyer ng sekondaryang edukasyon medyur ng Filipino sa Jose Rizal Memorial State University, Siocon Campus. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 9(4), 38–48. Retrieved from <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2025/04/E259043848.pdf>
- Cao, C., Song, H., & Yang, S. (2023). A review of research on the effect of digital learning on foreign language learning motivation. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*, 29(1), 176-180. DOI:10.54254/2753-7048/29/20231448
- Chuane, Q., & Xiangjun, H. (2025, August). Effects of Community of Inquiry on EFL students' vocabulary learning motivation in a blended learning environment. In *Frontiers in Education* (Vol. 10, p. 1642267). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1642267>
- Combong, J. L. D. (2025). Attitudes and Instructional Practices in the Use of Filipino Language as a Medium of Instruction in Teaching Values Education. *Journal of Natural Language and Linguistics*, 3(1), 144-151. <https://doi.org/10.54536/jnll.v3i1.4900>
- Coronado, M. A., & Palma, R. C. (2025). Metacognitive Awareness, Affective Disposition and Social Learning Environment: A Structural Equational Model in Academic Writing Motivation among Learners. *Journal of Natural Language and Linguistics*, 3(1), 178–192. <https://doi.org/10.54536/jnll.v3i1.5430>
- Descallar, O. B. (2025). Kabalisahan Sa Wikang Filipino At Pakikilahok Sa Klase Ng Mga Mag-aaral. (2025). *Nexus International Journal of Science and Education*, 2(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15759257>
- Dragon, C. D. (2023). Pagtataya sa komunikatibong kasanayang pangwika ng mga guro sa Filipino. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 7(1), 269-281. Retrieved from <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2023/01/ZG22701269281.pdf>
- Dominguez, D. K. (2022). Ang paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo sa larang ng agrikultura. *Mountain Journal of Science and Interdisciplinary Research (formerly Benguet State University Research Journal)*, 82(1), 20-32. Retrieved from <http://journals.bsu.edu.ph/index.php/BRJ/issue/view/37>
- Edulan, J. (2025). The Use of Technology in Instruction, Students' Learning Styles, and their Academic Performance in English. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(1), 2594-2605. DOI: <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.9010209>
- Enobio, I. I., & Palma, R. C. (2025). Exploring the impact of vocabulary strategies, language exposure, and beliefs on students' oral skills: A structural equation modeling approach. *Asian Journal of Language, Literature and Culture Studies*, 8(1), 1-14. <https://doi.org/10.9734/ajl2c/2025/v8i1214>
- Esclares, D., & Limpot, M. (2025). Learning Attitudes, Motivation and, Learning Environment: A Structural Model for Filipino Language Learning. *Research Frontiers: International Journal of Social Science and Technology*, 1(1), 24-41. DOI: <https://doi.org/10.55990/20250004>
- Falcasantos, A., Buduan, A., Mendoza, R., Sabanal, J. T., & Ferbes, G. A. (2024). Mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkatuto ng Mag-aaral sa Asignaturang Filipino. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 8(03), 109-120.

- Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/AshleyJoyBuduan/publication/379809566_Mga_Salik_na_Nakaaapekto_sa_Pagkatuto_ng_Magaaral_sa_Asignaturang_Filipino/links/661b8caf39e7641c0bbe9fa4/Mga-Salik-na-Nakaaapekto-sa-Pagkatuto-ng-Mag-aaral-sa-Asignaturang-Filipino.pdf
- Fernandez, J. P., Lagrosa, C. J., Lao, M. C., & Olandria, E. (2025) PANANAW SA KAKAYAHAN NG PAGTUTURO NG GURO AT PAGPAPAHALAGA SA ASIGNATURANG FILIPINO BILANG PAGTUKOY SA INTERES SA PAGKATUTO NG FILIPINO NG MGA MAG-AARAL SA JUNIOR HIGH SCHOOL. *Ignatian for International Journal for Multidisciplinary Research* 3(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15380419>
- Gabuyo, S. J. B. (2025). PAGLALAKBAY NG KUWENTO: KARANASAN SA PAGESASAYAN NG AKADEMIKONG PAGESULAT SA FILIPINO NG MGA MAG-AARAL SA SENIOR HIGH SCHOOL. *Ignatian international journal for multidisciplinary research*, 3(2), 705–772. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14948442>
- Gagalang, Jocelyn L. "Exploring Social Media Use of Filipino Learners: How IT Impacts Reading Attitudes and Competence." *Linguistics and Culture Review*, vol. 6, no. 1, 2022, pp. 275-290, doi:10.21744/lingcure.v6nS2.2034
- Hicana, Maria Fe (2024) "Wikang Filipino: Wikang Mapagbangon," *CNU Journal of Higher Education*: 18 (1).<https://doi.org/10.70997/2546-1796.1153>
- Hiver, P., Al-Hoorie, A. H., & Mercer, S. (Eds.). (2021). *Student engagement in the language classroom* (Vol. 11). Bristol (UK): Multilingual Matters. ISBN: 978-1-78892-359-0(paperback).pp.xvii-300<https://doi.org/10.30827/portalin.V39.24457>
- Jaiyari, N. (2025). Language Learning Strategies And Academic Performance Among Senior High School Students At Maimbung Technical Vocatonal High School. *Journal of Education and Academic Settings*, 2(1), 1-19. <https://doi.org/10.62596/1bwrwh29>
- Karatas, K., & Arpacı, I. (2021). The role of self-directed learning, metacognition, and 21st century skills predicting the readiness for online learning. *Contemporary Educational Technology*, 13(3) <https://doi.org/10.30935/cedtech/10786>
- Lai, C., Chen, Q., Wang, Y., & Qi, X. (2024). Individual interest, self-regulation, and self-directed language learning with technology beyond the classroom. *British Journal of Educational Technology*, 55(1), 379-397. <https://doi.org/10.1111/bjet.13366>
- Lai, Y., Saab, N., & Admiraal, W. (2022). University students' use of mobile technology in self-directed language learning: Using the integrative model of behavior prediction. *Computers & Education*, 179, 104413. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104413>
- Libratar, S. G., Parcon, K. C., Sermo, D. O., Tulio, A. L. L., & Duhaylungsod, J. B. (2025). Self-efficacy and language anxiety in speaking of BASEd-English major students. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 9(6), 3929–3937. <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.906000295>
- Li, H. (2020). Motivational strategies in English as foreign language teaching: A research review. *INTESOL Journal*, 17(1). <https://doi.org/10.18060/24393>
- Li, R., Che Hassan, N., & Saharuddin, N. (2023). College student's academic help-seeking behavior: A systematic literature review. *Behavioral Sciences*, 13(8), 637. <https://doi.org/10.3390/bs13080637>
- Macario, N. G. A., & Macario, D. B. (2023). Kapaligirang pampagkatuto, klimang pangklasrum at perfromans sa Filipino ng mga mag-aaral sa grado 11. doi: 10.5281/zenodo.8031997
- Magno, J. M., Indal, R. S., Chavez, J. V., Garil, B. A., & Reyes, R. B. D. (2024). Alternative Teaching Strategies in Learning Filipino Language among Dominant English Speakers. In *Forum for Linguistic Studies* (Vol. 6, No. 4, pp. 404-

- 419).<https://doi.org/10.30564/fls.v6i4.6742>
- Montalbo, J. R. C., Antiporta, M. A., Mangana, C. L. M., & Engay Jr, D. G. (2024). The Mediating Effect of Language Exposure to the Student Interaction and Sociolinguistic Competence of Senior High School Students. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 4(2), 282-295. <https://doi.org/10.54012/jcell.v4i2.352>
- Nacario, A. B., Dayata, J. M., & Paglinawan, J. L. (2024). Social Motivation And Classroom Environment On Students Learning Engagement In Filipino Subject. *International Journal Of All Research Writings*, 6(5), 131-154. https://www.researchgate.net/publication/386274275_International_Journal_of_All_Research_Writings_131_SOCIAL_MOTIVATION_AND_CLASSROOM_ENVIRONMENT_ON_STUDENTS_LEARNING_ENGAGEMENT_IN_FILIPINO_SUBJECT
- Namaziandost, E., Behbahani, H. K., & Naserpour, A. (2024). Peer support in language learning: Mitigating anxiety, enhancing achievement, cultivating growth mindsets, and increasing enjoyment. *Journal of Applied Learning and Teaching*, 7(2), 296-313.<https://doi.org/10.37074/jalt.2024.7.2.40>
- Nacua, S. L. D., Abcede, M. M. R., Nulo, S. L. H., Seraspe, D. C. A., Tabaosares, M. C., Namuag, C. M. O., Sabijon, J. V. M., Valiente, K. G. T., & Caracol, K. B. P. (2024). The impact of learning strategies on academic performance of junior high school students. *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 7(6), 58–69. DOI: 10.51386/25815946/ij sms-v7i6p107
- Nasution, D. S. (2023). The Role of Technology in English Language Learning: A Quantitative Examination of Student Performance, Engagement, and Motivation. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(12), 690-701.<https://doi.org/10.58812/wsis.v1i108.468>
- Pagcanlungan, M. G., & Pagcanlungan, H. (2021). Paksa: Pagtuturo ng wika at panitikang Pilipino sa panahon ng pandemya. ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/356584975_Paksa_Pagtuturo_ng_Wika_at_Panitikang_Pilipino_sa_Panahon_ng_Pandemya
- Panday, N. T., & Napil, M. C. (2024). Reading Habits, Study Skills and Student Engagement: A Causal Method to Language Learning Motivation. *Asian Journal of Language, Literature and Culture Studies*, 7(3), 486-502. DOI: <https://doi.org/10.9734/ajl2c/2024/v7i3201>
- Pepito, R. D. (2025). Factors Influencing the Interest of Students Studying Philippine Literature. *Journal of Education, Learning, and Management*, 2(1), 50-55. <https://doi.org/10.69739/jelm.v2i1.294>
- Puray, C. P., Eguia, M. L. G., & Lopez, P. M. (2025). KASANAYANG PASALITA SA FILIPINO NG MGA MAG-AARAL SA GOOD NEWS ACADEMY INC., BAGUIO CITY. *COGNIZANCE JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES* Учредители: ZainPublications, 5(1),48-57. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2025.v05i01.004>
- Quintino, H., & Abagon, B. S. (2021). Lebel ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang ng Pambansang Mataas na Paaralan ng Subic. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 463-472. Retrieved from <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/06/ZZG2156463472.pdf>
- Roque, J., Mangansakan, D., & Sandigan, S. (2025). Impact of Pedagogical Strategies on Engagement and Academic Performance in the Filipino Subject. *Journal of Interdisciplinary Perspectives*, 3(7),558-562. <https://doi.org/10.69569/jip.2025.331>
- SALITA, M. S. (2025). EPEKTO NG MULTIMODAL NA KAGAMITANG PAGKATUTO SA UGNAYAN NG MIDYA LITERASI AT PAGKATUTO NG WIKANG FILIPINO NG MGA MAG-AARAL SA BSED FILIPINO NG LOKAL NA KOLEHIYO SA KAPALONG. *Instructor*, 2(0009-0002),7360-7164.<https://doi.org/10.36713/epra.19780>
- Saputra, T., Regina, R., & Riyanti, D. (2023). Teacher's Strategies in Increasing

- Students' Motivation in Learning English. *Journal of English Language and Education*, 8(2), 162-174. DOI: <https://doi.org/10.31004/jele.v8i2.426>
- Seban, P., Šikl, R., & Urban, K. (2025). University students' learning strategy preferences: investigating usage patterns, knowledge sources, and study habits. *Education Inquiry*, 1-22. <https://doi.org/10.1080/20004508.2025.2522529>
- Sialongo, N. (2025) Kakayahan sa Sarili sa Paggamit ng Wikang Filipino ng mga Mag-aaral sa Bsed Filipino: Isang Convergent Parallel na Pag-Aaral. *International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation*, 3(3), 631321. DOI: 10.64637/631321
- Simanjuntak, F., & Manurung, L. W. (2025). Improving Students' Vocabulary Acquisition and Reading Comprehension by Using the Extensive Reading Approach at Grade 8 of SMP Negeri 2 Silima Punggapungga Dairi. *JETAL: Journal of English Teaching & Applied Linguistic*, 7(1), 36-48. Retrieved from <https://doaj.org/article/2a7b884f667a41d5b7ee5d05d371b128>
- Tagaan, N. I. I., Balagtas, E. A., & Dabalos, L. J. C. (2025). Paggamit ng interaktibong estratehiyang guro sa pagpapataas ng antas ng pagkatuto at gawi ng mga mag-aaral sa Filipino. *International Journal of Engineering and Development Research*, 13(4). Retrieved from <https://rjwave.org/ijedr/papers/IJEDR2504279.pdf>
- Tran, L., & Miralpeix, I. (2024). Out-of-School Exposure to English in EFL Teenage Learners: Is It Related to Academic Performance?. *Education Sciences*, 14(4), 393. <https://doi.org/10.3390/educsci14040393>
- Won, S., Hensley, L. C., & Wolters, C. A. (2021). Brief research report: Sense of belonging and academic help-seeking as self-regulated learning. *The Journal of experientialeducation*, 89(1), 112-124. <https://doi.org/10.1080/00220973.2019.1703095>
- Wong, F. M. F., Tang, A. C. Y., & Cheng, W. L. S. (2021). Factors associated with self-directed learning among undergraduate nursing students: A systematic review. *Nurse educationtoday*, 104, 104998. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.104998>
- Zafra, R. B., & Barroquillo, J. A. (2024). Tungo sa Intelektuwalisasyon ng Wikang Pambansa: Isang Panayam kay Dr. Fortunato B. Sevilla III ukol sa Potensiyal ng Filipino bilang Wika ng mga Siyentipikong Talakayan. *Mabini Review*, 13(1). <https://doi.org/10.70922/j62mzx14>
- Zhang, Rongqi. (2025). A Study of the Effect of English Media Exposure on English Acquisition of High School Students in China. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*. 124. 118-127. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/2025.HT27736>
- Zhang, Q. (2025). Active language learning strategies in Chinese university English education: Effects on proficiency, motivation, and teacher engagement. *Acta Psychologica*, 261, 105914. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105914>
- Zening Yang, Hugo Santiago Sanchez. (2022). Teachers' pedagogical intentions while using motivational strategies. *ELT Journal*, 76 (4), October 2022, Pages 508–518, <https://doi.org/10.1093/elt/ccab070>